

MOODLEY TARA

Sous la direction du professeur Laure SOLIGNAC

En quoi la donation du mishkan, en tant que sanctuaire de l'épiphanie voilée entre l'homme et l'Eternel, engage-t-elle une transfiguration de notre ancrage onto-topologique jusqu'à inscrire notre Présence dans la texture même du Sod ?

(Annexes ajoutées)

Vendredi 16 MAI 2025

A l'issue de ce mémoire de Master 2, je tiens à adresser mes remerciements.

Merci à Madame MOURIER de m'avoir fait confiance, d'avoir cru en moi dès février 2024 et de m'avoir encouragée à reprendre mes études malgré mes craintes dues à une longue absence. Je tiens également à souligner que, tout au long de mon cursus universitaire au sein de l'Institut Catholique de Paris, Madame MOURIER a toujours été présente, à chaque instant, répondant à chaque doute et à chaque peur qu'une parole bienveillante savait dissiper.

Merci à Madame Laure SOLIGNAC d'avoir accepté ma candidature lorsque j'en avais réellement besoin et que je ne voyais aucune autre solution pour pouvoir être acceptée auprès d'un ou d'une directrice de mémoire. Merci très sincèrement de m'avoir accordé votre confiance ; aussi j'espère que ce travail de recherche sera à la hauteur.

Enfin, merci à toute l'équipe professorale et pédagogique pour son implication constante, son soutien et son aide. Merci aux Directeurs de l'Université de l'Institut Catholique de Paris, en particulier à Monsieur FALQUE, incarnant une philosophie aussi novatrice, lumineuse que vivante et qui fit preuve de bienveillance lors de mon oral ; à Monsieur RIQUIER, dont le soutien s'est toujours manifesté au fil de nos échanges ; à Monsieur DE GRAMONT pour la bienveillance et les excellents conseils ; à Monsieur BOBANT qui n'a pas hésité à me conseiller patiemment tout au long de l'année ; à Monsieur BARBARAS, dont l'extrême précision, la rigueur et la densité conceptuelle de ses cours nous mettent au défi et nous font grandir ; à Monsieur AUDI, qui transforma souverainement ma perception du monde ; à Monsieur FARGES, aussi rigoureux que bienveillant, qui m'a beaucoup aidée dans mes recherches sur Gabriel Marcel ; à Monsieur GUTKIN-GUINFOLLEAU dont les cours m'ont permis repenser mon rapport à la philosophie ; et enfin à Monsieur GUENANCIA dont chaque cours m'a poussée jusqu'aux limites de mes constructions spéculatives.

Encore une fois, j'adresse mes plus sincères remerciements à l'équipe pédagogique.

Merci encore,

Tara.

SOMMAIRE

Partie A — Le Mishkan en tant qu'architecture du sacré	p 7
A.1 — Structure, matériaux et premiers niveaux de signification	p 7
A.2 — Le parvis : espace liminaire et topologie de l'ancrage sacré	p 17
A.3 — Du Saint au Saint des Saints : topologie d'une Archi-tecture apophatique.....	p 24
Partie B — Le Mishkan comme phénomène saturé : une phénoménologie de l'excès.....	p 38
B.1. — Le Mishkan comme stratégie symbolique de selon Léon Ashkénazi..	p 38
B.2- Le concept de saturation : excès et passivité originaire.....	p 42
B.3 — Passivité, devekut et écoute : habiter la donation.....	p 45
B.4 — Le Corps comme Mishkan : réceptacle incarné de l'excès divin	p 47
B.4.1 — Le Visage et la chair comme seuils de la Présence.....	p 47
Partie C — Le Mishkan comme énigme du retrait : archi. du Sod et silence du divin.....	p 55
C.1 — Le retrait comme condition de la Présence : Maïmonide, Naḥmanide	p 56
C.1.1 — Maïmonide : la transcendance par le retrait	p 56
C.1.2 — Naḥmanide et la Présence condensée : la Shekhinah dans le Saint des Saints.....	p 58
C.1.3 — Le tsimtsoum comme matrice du Mishkan	p 60
C.2. — Langage du retrait architecture, silence, et symboles du Sod.....	p 62
C.2.2 — Le voile comme seuil d'intensité : modalité du retrait perceptif	p 64
C.2.3 — L'écriture divine tue : les Louḥot haBerit comme signe du secret scellé.....	p 68
C.3 — De l'espace rituel à l'espace intérieur : vers une mystique du Mishkan	p 70
C.3.1 — Guématria du Mishkan : correspondances entre sanctuaire et intériorité	p 70
C.3.2 — Le cœur et le corps comme espace du Mishkan : de la chair au seuil.....	p 71
C.3.3 — Vers le Sod : l'expérience du non-savoir comme lieu théologique.....	p 75
BIBLIOGRAPHIE	P 78

Introduction

« Le Très-Haut habite l'éternité, mais aussi les cœurs contrits et humbles » (Isaïe 57,15).

Ce verset, en apparence poétique exprime une tension fondamentale de la pensée juive, celle d'un Éternel à la fois infiniment transcendant et pourtant capable de s'inscrire dans les recoins les plus discrets de l'intériorité humaine cristallisée par le mishkan, petit sanctuaire portatif édifié au cœur du désert dans un moment charnière de l'histoire du Judaïsme. En effet, si le mishkan peut apparaître à première vue comme un simple dispositif rituel, un espace liturgique ou un humble prototype architectural du Temple de Jérusalem, il recèle en réalité une densité métaphysique profondément singulière en ce qu'il ouvre à une donation qui ne se laisse ni réduire ni pleinement circonscrire.

Ainsi comment comprendre cette donation ? Peut-elle être réduite à une modalité symbolique ou relève-t-elle d'un véritable ad(v)énement phénoménologique et mystique ? S'agit-il d'un lieu sacré parmi d'autres ou bien engage-t-il un remaniement profond de notre manière d'être-au-monde ? Que signifie le fait que cette donation ne se réalise pas en pleine lumière mais dans l'intimité de l'être d'un silence apophatique ? Est-ce la marque d'un Dieu absent ou l'indice même d'une Présence qui se refuse à la visibilité ? Dès lors, le mishkan se réduirait-il à incarner un simple édifice cultuel ou serait-il un topos à partir duquel s'opérerait une transformation de notre ancrage onto-topologique inaugurant ainsi une radicale transfiguration ontologique de la texture même de notre être ? Peut-on alors parler d'un topos où notre propre Présence¹, en tant qu'elle est rendue possible par l'appel du divin, trouve à se recueillir dans les nervures du Sod, de ce « secret » que la tradition kabbalistique ne cesse de scruter sans jamais l'épuiser ?

De là, ces interrogations nous conduisent à reconsidérer le caractère proprement transformateur de la donation du mishkan non plus comme la simple désignation d'un lieu sacré mais comme l'instauration d'une configuration nouvelle de la relation entre l'homme et l'Éternel déployée au sein même de l'espace. Dans cette perspective, la donation qui s'y opère ne consisterait ni en un objet matériel, ni en une révélation pleinement explicite, ni en un énoncé doctrinal formulé mais se manifesterait plutôt comme un mode de présence singulier, discret, toujours en retrait, qui affecterait en profondeur notre rapport au lieu, au corps et à l'intériorité en engageant, sans concession, une reconfiguration fondamentale de notre ancrage ontologique.

¹ L'homme en tant qu'il est « hiérophanisé » par le sacré.

Dès lors le mishkan ne se limiterait ainsi pas à abriter la Présence mais transformerait en profondeur les modalités selon lesquelles celle-ci peut être accueillie, éprouvée et habitée.

C'est dans cette perspective que s'inscrit notre recherche qui propose ainsi d'articuler les ressources conceptuelles de la tradition juive, qu'elles soient bibliques, mystiques ou encore kabbalistiques aux apports de la phénoménologie contemporaine.

Nous esquisserons ainsi l'hypothèse que la donation du mishkan ne saurait être réduite à une simple construction spatiale mais constituerait un événement *saturé* en ce qu'elle engage une reconfiguration du sujet lui-même. Ainsi le mishkan deviendrait le lieu d'une épiphanie voilée qui ne se s'appréhenderait que dans le retrait et qui opèrerait une transformation de notre ancrage onto-topologique. Dans cette perspective il ne s'agirait plus uniquement de percevoir une Présence divine extérieure mais surtout de constater une re-définition intérieure de notre propre épaisseur redéployée et traversée par l'écho du Sod. Dès lors, ce qui se joue dans cette donation relève d'une opération à la lisière de la mystique et de la phénoménologie où le regard se défait, où l'ego se retire et où s'élabore un tissage silencieux entre le sujet et l'ombre du secret intimement logé dans la texture même du vide sacré là où la Présence se retire pour mieux laisser place à l'accueil...

Ainsi nous proposerons donc d'examiner cette intuition en trois temps. Dans un premier temps, nous étudierons la structure même du mishkan dans sa dimension rituelle, architecturale et cosmique afin de mettre en lumière la manière dont ce petit sanctuaire articule spatialité sacrée, symbolisme du corps et portée cosmologique, ce qui, à terme, nous permettra de mieux cerner les conditions de possibilité d'une phénoménalité sacrée. Dans un second temps, nous interrogerons les lectures herméneutiques et théologiques du mishkan proposées par Manitou, Maïmonide, Naḥmanide, Jean-Luc Marion et Emmanuel Levinas pour éclairer le statut de la Présence dans sa relation à l'excès. Enfin, dans une troisième et dernière partie, nous proposerons une lecture phénoménologique du mishkan à travers la notion de phénomène saturé en montrant comment l'excès de donation qu'il manifeste suppose en creux une dynamique du retrait où la Présence se dérobe tout en s'imposant avec une intensité qui excède toute saisie. Dès lors, cette double articulation permettra de mettre en évidence la manière dont elle engage une transfiguration de notre ancrage onto-topologique jusqu'à laisser résonner notre Présence dans les replis silencieux du Sod.

Partie A : Le Mishkan en tant qu'Architecture de l'Unité et Epaisseur du sacré

A. 1. Structure, matériaux et premiers niveaux de signification

Afin que nous saisissons mieux toute la portée du mishkan, il est, en amont, nécessaire de comprendre pourquoi ce petit sanctuaire mobile occupe tant de place au sein de la Torah. En effet, si le ce dernier n'était qu'un détail architectural de l'histoire du Judaïsme, s'il ne représentait pas grand-chose, la Torah n'en n'aurait pas consacré 38 chapitres sur 187 au total, axés exclusivement sur ce thème ou qui s'y rapportent. En effet, au sein de l'Exode,² 13 chapitres sont consacrés au mishkan sur les 40 chapitres de l'Exode et ils se divisent en deux catégories. D'une part les chapitres 25 à 31 contiennent toutes les instructions détaillées permettant de bâtir le mishkan, des instruments (l'Arche, la Ménorah, l'Autel des Holocaustes etc...) aux vêtements sacerdotaux et du rôle de chacun des artisans, en l'occurrence Bestsaleb et Oholiab³ qui furent chargés de la réalisation du mishkan. D'autre part, les chapitres 35 à 40 en exposent les étapes de sa construction.

Or nous ne pouvons (déjà) nous empêcher de relever le détail suivant : pourquoi la première catégorie de chapitres ne suit -elle pas directement la deuxième catégorie de chapitres ? Est-ce qu'une telle rupture, incarnée par l'épisode du veau d'or, n'épaissirait-elle pas la valeur symbolique du mishkan dans la Torah justifiant peut-être, en partie, qu'elle y consacre autant d'espace ?

Pour rappel, le veau d'or est un épisode traumatique du peuple de Moïse, qui, ne le voyant pas redescendre du Mont Sinaï et se demandant ce qu'il « était devenu »⁴, demanda à Aaron de fabriquer un dieu visible à partir de ses propres bijoux et ornements. Ce geste marque une infidélité grave aux commandements divins mais il ne scelle pas encore la rupture. En effet c'est leur persistance éventuelle de ce culte idolâtre qui aurait entraîné une séparation irréversible entre les hébreux et l'Éternel. Toutefois nous devons tout de même souligner que

² Genèse - Exode – Lévitique – Nombres – Deutéronome

³ *TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinaï, et les Mages, 1994, Exode chapitre 31 (verset 2 à 8), p 165*

⁴ *TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinaï, et les Mages, 1994, Exode chapitre 32 (verset 1), p 166*

le veau d'or est quand même un détournement dans la mesure où cette idole n'est pas sans rappeler Apis, déité à tête de taureau vénérée dans l'ancienne Égypte et maintes fois représentée. Ainsi adorer Apis ou le veau d'or serait déjà, sur un plan historique, un retour en arrière et serait également un acte transgressant plusieurs commandements divins tels que « Tu n'auras pas d'autres dieux que moi »⁵ et « Tu ne te feras point d'image sculptée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. »⁶ mais encore « Tu ne te prosterner pas devant elles, et tu ne les serviras pas. »⁷

Ainsi le veau d'or, représentant de prime abord une indéniable transgression semble se donner différemment lorsque l'on s'interroge sur la raison de son placement entre la première catégorie et la seconde catégorie. D'un côté nous avons les instructions délivrées pour construire le mishkan, puis le veau d'or, et d'un autre côté la réalisation de ce mishkan. Souvenons-nous que le veau d'or aurait pu détourner radicalement les hébreux de l'Éternel, et pourtant le mishkan fut...comme si un choix entre se détourner ou ne pas se détourner de Dieu s'offrait au peuple de Moïse. Or ce n'est pas un choix anodin, il en va d'emprunter la Voie de Dieu ou de s'en éloigner définitivement. Il ne serait donc pas déraisonnable d'envisager que le peuple de Moïse ait été mis à l'épreuve, confronté à devoir renier Dieu ou non. Dès lors le caractère chiasmique de ces 3 moments nous suggère fortement de reconnaître la marque d'une véritable ordalie de la foi ; non pas une foi théorique ou déclarative, mais une foi éprouvée dans le vide, dans l'écart entre la promesse de l'Éternel et de son accomplissement. Le veau d'or surgit précisément dans cet intervalle critique, lorsque le peuple, incapable de soutenir le silence de Dieu, en proie au doute, à la peur de l'abandon (de Moïse et in extenso de Dieu), fabrique une présence visible quitte à renier leur Créateur. Toutefois grâce à Moïse et à sa persévérance à faire bâtir le mishkan, il parviendra ainsi à orthodoxiser⁸ à nouveau le destin de son peuple en instituant ce lieu où la présence divine n'est jamais possédée, toujours différée et conditionnée par la rigueur de la fidélité au non-visible.

⁵ *TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinäi, et les Mages, 1994, Exode chapitre 20 (verset 3), p 141*

⁶ *TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinäi, et les Mages, 1994, Exode chapitre 20 (verset 4), p 141*

⁷ *TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinäi, et les Mages, 1994, Exode chapitre 20 (verset 5), p 141*

⁸ Néologisme, du grec ὀρθός (*orthós*) = droit, correct, juste et δόξα (*dóxa*) = opinion.

A la question : pourquoi la Torah accorde t-elle autant de place au mishkan ? Un début de réponse éclairée par la structure mishkan – veau d’or – mishkan serait que le mishkan symbolise la victoire de la foi qui, ayant traversé l’épreuve du veau d’or, ne cède ni à l’absence ni à l’idole, et parvient à instituer un lieu où la Présence divine peut advenir sans être amoindrie.

Aussi le chapitre 12 du Deutéronome ne doit demeurer au sein du non-visible et sa mise en lumière est capitale pour tenter de comprendre pourquoi la Torah accorde autant de place au mishkan. En effet ce chapitre est non seulement central mais sans lui, tout le culte du Judaïsme en aurait été transfiguré. En effet, le chapitre 12 non seulement rappelle le moment où l’Éternel récompense enfin le peuple juif par la terre promise « c’est à l’endroit que l’Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom, pour y habiter, que vous le chercherez et que vous vous rendrez »⁹ mais ce chapitre aussi met en lumière un évènement majeur, celui de la sédentarisation du peuple de Moïse. Les hébreux dès lors passent du stade de peuple nomade au peuple sédentaire, du mobile à l’immobile et si l’on inclut le mishkan dans le mécanisme, le basculement s’opère aussi du mishkan au Temple (mishdak). Ce moment est fondamental dans la mesure où bien que le mishkan fut ce sanctuaire mobile transporté par les hébreux dans le désert pendant 40 ans lorsque ces derniers s’installèrent à Jérusalem et construisirent le premier Temple¹⁰, ils prirent fidèlement pour modèle toutes les indications fournies par Dieu pour construire le mishkan. Par ce geste le mishkan n’est donc plus un simple sanctuaire portable et puis jetable mais devient l’archétype voire le principe même de tous les Temples¹¹ et de tous les lieux de cultes du Judaïsme à travers l’histoire.

Nous le verrons plus tard mais cette conversion du mishkan au Temple n’est pas simplement la représentation du peuple nomade qui devient sédentaire, c’est à la fois la fin d’une odyssée mais également le début d’un autre voyage, à savoir celle de l’Éternel parmi les hommes qui non plus réside, mais demeure, siège, trône.

⁹ *TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d’après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinäi, et les Mages, 1994, Deutéronome chapitre 12 (verset 5), p 360*

¹⁰ *NEV’IM, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d’après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinäi, et les Mages, 1994, 1 Rois chapitre 6 (verset 8), p 640 = Temple de Salomon (1 Rois chapitre 6 verset 8) et le Second Temple (Esdras chapitre 1 versets 2 à 4)*

¹¹ *KETOUVIM, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d’après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinäi, et les Mages, 1994, Ezra chapitre 1 (verset 2 à 4), p 1411*

Ainsi, bien que nous ayons eu un aperçu de l'espace conséquent que la Torah consacre au Tabernacle cela ne nous donne encore que très peu d'explications sur les véritables raisons qui conduisirent la Torah à accorder 38 chapitres au mishkan alors qu'en comparaison elle n'en consacra seulement deux chapitres à la Création de l'humanité¹².

Cette mise en perspective ne peut que nous interpeller et c'est au sein de l'Exode que se poursuit notre enquête « Dieu dit : Ils me feront un sanctuaire, et je résiderai parmi eux. »¹³

Bien que semblant anodine, cette déclaration de l'Éternel déclamée sur le Mont Sinaï à Moïse survient après que Dieu lui ait communiqué les instructions nécessaires pour ériger le mishkan selon sa Volonté. Le *simple* fait que Dieu exige que son peuple lui construise une demeure opère un changement conséquent de paradigme sur le plan ontologique dans la mesure où l'Éternel passe d'un Dieu qui réside au Ciel à un Dieu désire qui habiter « au milieu d'eux ». Dieu ne sera plus de l'ordre d'une foudre, d'une « nuée »¹⁴, d'un feu, d'une voix ou encore d'un murmure, mais par la Volonté que Son sanctuaire soit construit parmi les hommes, alors Dieu désire sceller une Alliance avec son peuple. Dès lors le mishkan est non seulement le sanctuaire matériel par lequel l'Éternel souhaite résider parmi son peuple mais est surtout le premier édifice (certes mobile mais premier quand même) en lequel l'Éternel souhaite demeurer sur terre. A cet instant, tout change, et nous comprenons ainsi à quel point le mishkan est extrêmement important pour le peuple juif car il marque le *commencement, la demeure principielle* de Dieu sur Terre et cette information nouvelle vient renforcer notre réponse quant à l'espace conséquent accordé à ce point au mishkan dans la Torah.

Or pour que ce petit sanctuaire mobile soit *mis en fonction*, et donc de réaliser le projet de Dieu sur terre en tant que point d'Ancrage, il ne suffit pas de l'avoir achevé, il faut également le consacrer ; consécration dont nous pouvons lire le détail dans les Nombres¹⁵ et qui fit l'objet d'une vive discussion entre trois savants de la tradition juive. En effet, suite à leur étude du verset 7 des Nombres, que l'on retrouve dans le Midrash Tanchuma section Nasso 16¹⁶, ces trois savants soulignèrent alors que ce n'était pas la première fois que Dieu souhaitait résider sur terre.

¹² *TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinaï, et les Mages, 1994, Genèse chapitre 1 et 2, p 5 à 9.*

¹³ *TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinaï, et les Mages, 1994, Exode chapitre 25 (verset 8), p 150*

¹⁴

¹⁵ *TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinaï, et les Mages, 1994, Nombres chapitre 7 (verset 1), p 264*

¹⁶ *MIDRASH Tanchuma 16, sur Sefaria https://www.sefaria.org/Midrash_Tanchuma%2C_Nasso.16.1?lang=bi*

En effet lors de la Création, Dieu avait le projet d'« une demeure dans les mondes d'en bas »¹⁷, c'est-à-dire parmi les humains, à l'image de sa demeure dans les Sphères Célestes. Or ce projet divin fut compromis plusieurs fois et ce dès la transgression d'Adam, poussant l'Éternel¹⁸ à se retirer vers le premier des sept firmaments. Chaque faute humaine majeure, du meurtre d'Abel, de la génération du Déluge, à celle de la Tour de Babel provoqua un retrait supplémentaire de Dieu jusqu'au septième firmament. En contrepoint, les actions des Patriarches tels que Abraham, Isaac et Jacob permirent une lente redescente de l'Éternel¹⁹ vers le monde terrestre qui put, *in-fine*, atteindre son apogée grâce à Moïse lors de la construction du mishkan. Ce Midrash relate ainsi, entre autres, cette vive discussion autour de la signification du mot, וַיְהִי (vayehi). En effet ces trois savants tentent de savoir ce qu'il signifie dans le contexte des Nombres (7-1) vu que c'est le premier mot du verset.

« וַיְהִי בַיּוֹם כָּלוֹת מִשְׁחָה לְהַקִּים אֶת הַמִּשְׁכָּן... »

Translittération :

« Vayehi beyom kalot Moshe le-hakim et ha-mishkan... »

Traduction :

« Or le jour où Moïse eût achevé de dresser le tabernacle... »

Dans certaines traductions françaises, le mot vayehi disparaît, ce qui est une faute grave puisque ce mot est à l'origine du Midrash des trois savants. Reprenons le texte et observons :

Mot à mot la traduction serait : « Et il advint, le jour où Moïse eut achevé d'ériger le tabernacle... »

¹⁷ (*dirah ba-tahtonim*)

¹⁸ Pour simplifier la compréhension du midrash, j'ai remplacé le mot *shekhinah* par celui d'Éternel, alors que dans le texte original, le terme utilisé est bien *shekhinah*. La *shekhinah* désigne non Dieu lui-même mais la Présence de Dieu qui semble *se déplacer géographiquement* mais en réalité c'est une densification ou une raréfaction de la Présence. Nous pourrions, de manière métaphorique et avec toutes les précautions nécessaires, associer la *shekhinah* à une sorte d'aura de Dieu qui s'épaissit ou se dissipe.

¹⁹ Nommé encore Shekhinah

vayehi correspond donc au groupe de mot « et il advint ». En effet le mot וַיְהִי (vayehi) vient de la racine ה.י.ה (h-y-h) qui signifie « être, il y eut, il fut ». C'est une forme verbale conjuguée au passé (imparfait narratif) à la troisième personne du singulier.

Ainsi le premier sens du mot vayehi n'est autre qu'une forme verbale au passé qui exprime qu'un évènement est advenu. A première vue nous pourrions penser qu'il s'agit d'une simple introduction narrative, or le texte est sacré, et rien n'est écrit au hasard. Les trois sages remarquent aussi ce *détail* linguistique et symbolique puisque le texte aurait pu commencer directement par « *Moïse érigea le Mishkan* ».

Or, la Torah choisit d'ouvrir ce moment-clé par « vayehi » qui est une formule narrative lourde de sens dans la tradition juive et ce sur trois niveaux successifs. Le terme vayehi est porteur d'une triple ambivalence temporelle : il exprime à la fois l'inauguration (d'un récit par exemple), le passage et la césure du flux temporel.

Ainsi au sein du Midrash, les trois savants tentent de définir ce que vayehi exprime lorsqu'il est situé au début de ce verset. Pour le Rabbin Rav, vayehi n'est jamais neutre, à chaque fois qu'il est présent dans ce texte s'opère une transformation, une rupture et en l'occurrence une rupture d'un cycle par la première descente de Dieu sur Terre.

A contrario, pour le Rabbin Shimon, le fait que Vayehi soit exprimé au début de la phrase met en lumière que la réalisation du tabernacle marque un profond choc dans la texture de l'histoire biblique et pourrait nous laisser penser que vayehi désignerait plutôt le retour de Dieu (et non la première descente de Dieu) vers la Terre, mis en échec plusieurs fois depuis Adam.

Enfin, pour Rabbi Shmouel bar Nahman le troisième aspect de vayehi soulignerait plutôt le caractère mystique de la lecture du verset nous conduisant à nous interroger sur le désir *même* de Dieu non pas de demeurer *seulement* sur terre mais de « demeurer parmi son peuple » et avec lui Sceller une Alliance Éternelle.

Ainsi, à travers ces questionnements sur le terme vayehi qui introduit le moment où le sanctuaire eût fini d'être érigé, on voit bien que le Midrash Tanchuma 16 met en lumière la profondeur symbolique du mishkan, perçu non seulement comme une demeure divine mais également comme l'aboutissement d'un long processus de réintégration de la Présence dans le monde d'en bas. À travers les lectures de Rav, Rabbi Shimon et Rabbi Shmouel bar Nahman, le mishkan évoque tantôt comme rupture, tantôt un retour, tantôt un accomplissement cosmique.

Cette triple interprétation souligne que le sanctuaire ne se comprend que dans une dynamique théologique de désir et d'interruption, de retrait et de re-descente donnant ainsi toute la portée de l'Alliance divine. Dès lors nous comprenons bien que si la Torah accorde une place aussi centrale au mishkan, ce n'est pas seulement parce qu'il représente la première demeure de Dieu construite sur terre mais parce qu'il incarne le véritable Sceau d'une Alliance Éternelle et rappelle que, plusieurs fois, Dieu a tenté de réaliser ce projet afin de pouvoir résider au milieu de son peuple.

Toutefois, pour comprendre comment cette alliance prend forme dans la matière même du sanctuaire, il est désormais nécessaire d'examiner plus précisément la manière dont le *mishkan* est construit. En effet cette Alliance n'est possible que si elle répond à certaines conditions et la parfaite réalisation du mishkan en est une, tel que les « Israël-ites²⁰ firent exactement comme ils en avaient reçu l'ordre »²¹ pour que la « Présence divine »²² puisse « reposer dans la Tente d'Assignation²³ qu'ils avaient construite »²⁴.

Ainsi la construction et l'organisation minutieuse de chaque élément au sein du sanctuaire, le respect de leurs dimensions et de leurs fonctions ne relèvent pas *seulement* d'une exigence systémique en vue de la construction du sanctuaire mais obéissent surtout à une architecture habitée²⁵ en ce que chaque détail est désormais un point d'ancrage de la présence divine dans la matière.

Ainsi cette exploration de la structure du sanctuaire ouvre la voie à une compréhension plus profonde du *mishkan*. En effet chacune de ses dimensions éclaire une autre de ses dimensions nous suggérant ainsi que l'ensemble du *mishkan*, que ce soit dans la Torah ou dans les écrits mystiques s'articule autour de la notion de l'Unité.

²⁰ J'écris israël-ites de cette manière-là car je mets l'accent sur la dimension ontologique du lien Originnaire entre le peuple hébreu et la terre d'Israël (cf Mircea Eliade, le Centre de l'espace en tant que irruption du sacré en un lieu).

²¹ NAHMANIDE, De la perfection de la loi, traduit de l'hébreu et présenté par René Gutman, Paris, Editions de l'Éclat, collection « philosophie imaginaire », 2012, p 71

²² NAHMANIDE, De la perfection de la loi, traduit de l'hébreu et présenté par René Gutman, Paris, Editions de l'Éclat, collection « philosophie imaginaire », 2012, p 71

²³ Tente d'Assignation : autre mot pour mishkan, sanctuaire, tabernacle, enceinte.

²⁴ NAHMANIDE, De la perfection de la loi, traduit de l'hébreu et présenté par René Gutman, Paris, Editions de l'Éclat, collection « philosophie imaginaire », 2012, p 71

²⁵ Au seins hébraïco-liturgique « שַׁכָּנָה » shakhan, en ce que l'architecture est organisée pour accueillir la Présence.

Aussi est-il mentionné dans l'Exode²⁶ :

« וְעָשִׂיתָ חֲמִשִּׁים קַרְסֵי זָהָב וְחִבַּרְתָּ אֶת־הַיְרִיעֹת אִשָּׁה אֶל־אַהֲוֹתָהּ בְּקַרְסֹתַיִם וְהָיָה הַמִּשְׁכָּן אֶחָד »

Translittération :

« Ve 'asita ḥamishim karse zahav, vehibbarta et-hayri'ot ishah el-aḥotah baqqerasim, vehayah hammishkan ehad »

Traduction :

« Tu feras cinquante agrafes d'or, tu joindras les tapis l'un à l'autre au moyen de ces agrafes, de sorte que l'enceinte sera continue »

Prenons garde à cette traduction quelque peu évasive qui traduit le mot « הַמִּשְׁכָּן » ha-mishkan par enceinte et celui de « אֶחָד » ehad par continue. Or dans le texte original ce n'est pas une *enceinte* continue mais un *mishkan*, autrement dit un tabernacle. Le mot ehad, qui signifie « un », placé en fin de phrase, insiste sur le caractère de l'unité du tabernacle. De plus, juste avant *ha-mishkan ehad* nous retrouvons le terme de « וְהָיָה » vehayah, de vayehi, qui indique que cette Unité du Tabernacle est non simplement un évènement mais un a(d)vènement cosmique de cette Unité restaurée.

Ainsi que nous l'avons annoncé, l'Unité de mishkan se perçoit à travers l'extrême précision des indications de construction et se matérialise, s'incarne, se spatialise dans les moindres détails du sanctuaire. Autrement dit, si la Torah accorde autant d'espace au mishkan c'est que l'empreinte de l'Un-ité²⁷ se retrouve à travers chaque strate, chaque rapport de proportion, chaque matière.

Toutefois l'Unité qui se décèle à travers le tabernacle ne s'impose pas d'un bloc mais se révèle graduellement, par cercles concentriques, à mesure que l'on s'approche du centre. La progression vers le centre du mishkan est aussi bien une progression géographique de l'ordre du déplacement, que métaphysique de l'ordre du dévoilement.

²⁶ *TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinai, et les Mages, 1994, Exode chapitre 26 (verset 6), p 152*

²⁷ Dieu (l'Un) et l'Unité

Ainsi, l'architecture du sanctuaire devient le support d'un mouvement intérieur, d'un cheminement symbolique du dehors vers le dedans, de la périphérie vers le cœur, du profane vers le divin. Ce processus d'intériorisation progressive, à la fois spatial et spirituel, repose sur une hiérarchisation des espaces, aussi bien sur un plan matériel que spirituel.

Avant que nous poursuivions notre étude, il nous faut dès maintenant introduire un des schéma fondamentaux et centraux de la tradition kabbalistique, à savoir celui de l'Arbre des Sefirot²⁸ (au singulier, une sephirah). En effet pour comprendre conjointement comment se révèle le mishkan aussi bien sur un plan matériel que sur un plan spirituel, nous ne pouvons pas faire l'économie d'introduire l'Arbre des Sefirot maintenant où nous manquerions une dimension essentielle et incontournable non seulement de la tradition kabbalistique mais aussi du mishkan. Ainsi selon la cette même tradition, Dieu se manifeste dans le monde à travers dix émanations appelées sephirot qui structurent les relations entre le divin et sa Création réparties sur un « arbre ». Autrement dit, les sephirot représentent l'architecture à la fois du royaume divin mais également de toute la Création et sont représentés le long de l'Arbre des Sefirot qui correspondent à la fois à des attributs divins, à des fonctions spirituelles et à des niveaux de conscience. Dans le Zohar, texte central de la mystique juive, il nous est aussi proposé une lecture du mishkan où chacun de ses trois espaces incarne une sephirah.

Ainsi le parvis correspond à Malkhut, sephirah de la royauté, ancrée dans le monde matériel, le Saint correspond à Tipheret, sephirah de l'harmonie, lieu de synthèse et de médiation et le Saint des Saints correspond à Keter, sephirah de la Couronne, Source et Volonté divine Pure. Cette correspondance renforce encore l'idée d'Unité à travers les correspondances entre l'architecture matérielle du sanctuaire et la structure spirituelle de l'Arbre des sephirot, révélant ainsi que le mishkan s'inscrit *simultanément* dans l'ordre visible du monde et dans la dynamique invisible du divin.

Ainsi, le mishkan, en tant qu'édifice matériel se compose de trois espaces hiérarchisés. A l'extérieur se dresse le parvis, ensuite vient le Saint, et enfin le Saint des Saints²⁹. Cette première analyse vient compléter la dimension d'Unité du mishkan non en tant qu'intermédiaire entre *le monde de Dieu et le monde des hommes* mais au sein même de sa structure qui

²⁸ SEFER ha Bahir, § 3 à 16 / ZOHAR, I, 15a / ZOHAR II, 42b – 43a. cf Annexe.

²⁹ Cf Annexe

également noue *le monde d'en haut* avec *le monde d'en bas*.³⁰. Ainsi, nous proposerons dans cette première analyse une lecture en trois temps du parvis : nous commencerons par son symbolisme spatial et numérique, puis nous mettrons en lumière sa correspondance avec le corps humain et enfin nous terminerons sur sa dimension cosmologique en lien avec le monde céleste. Cette enquête permettra de faire apparaître non seulement la configuration matérielle du parvis, mais aussi sa portée spirituelle au sein même de cette Unité pluridimensionnelle.

³⁰ (mais cette fois-ci, en interne)

A.2 Le Parvis : Espace liminaire et topologie de l'ancrage sacré

1- Le Parvis.

a) Topographie du Parvis.

- Symbolisme spatial et numérique :

Le parvis, en tant qu'enceinte extérieure du mishkan, est délimité par 60 piliers³¹ en bois d'acacia. Le nombre 60 de ces piliers n'est pas anodin dans la mesure où leur nombre renvoie aux Cantique des Cantiques, aux 60 vaillants³² autour de la couche de Salomon qui représentent la protection divine du sanctuaire intérieur dont les dimensions sont de 100 coudées de long et 50 coudées de large.

Or dans la tradition kabbalistique, les dimensions du parvis font de lui un *lieu de passage*. En effet le chiffre 100³³ correspond à la dimension matérielle tandis que le chiffre 50³⁴ correspond à l'ouverture au divin. Ainsi, la surface du parvis, de 5000 coudées, correspond à cette double perfection (50 x 1000) et symbolise le point de jonction, le passage entre le monde matériel et le monde spirituel.

³¹ On notera le génie architectural de l'époque ; le mishkan était destiné à être régulièrement déplacé dans le désert malgré sa structure imposante et complexe.

³² CANTIQUE DES CANTIQUES, sept lectures poétiques, hébreu grec latin, quatre traductions en langue française, Paris, Edition Polyglotte, collection Textes

, chapitre 3 verset 7 « הַגָּה מִטַּחֲוֹ שְׁלִי שְׁלֹמֹה שִׁשִּׁים גְּבוּרִים סָבִיב לָהּ מִגְּבוּרֵי יִשְׂרָאֵל: » p 87 choix de traduction Zadok Khan « Voyez, c'est la litière de Salomon ! Elle est entourée de 60 braves, d'entre les héros d'Israël. »

³³ Le chiffre 100 symbolise souvent l'accomplissement total dans la "À 100 ans, c'est comme s'il était mort, hors de ce monde").

³⁴ Le 50 renvoie au Jubile (Yovel), à la libération, à la sortie du monde naturel vers le surnaturel

- Correspondance entre le parvis et le corps humain :

Toujours dans la tradition kabbalistique, le Zohar, à travers la Parashat Terouma ³⁵, établit explicitement une analogie entre le mishkan et le corps humain « Ici, dans ce monde, le Tabernacle était façonné à l'image du corps qui contient l'esprit. » Dans cette perspective, le parvis, situé en périphérie du sanctuaire, constitue la partie extérieure, tout comme le corps humain constitue l'enveloppe visible du composé tripartite *corps, âme, esprit*. Le parvis est donc lu, dans cette tradition, comme le représentant du corps physique, en tant qu'enveloppe extérieure du Tabernacle où réside la Présence divine.

- Dimension cosmologique du parvis avec le monde céleste

Cette lecture est renforcée par une occurrence dans les Nev'im³⁶ « Ainsi parle l'Éternel : Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. »³⁷. Ce verset renforce l'analogie cosmologique dans laquelle la Terre, et in extenso le parvis, devient le point d'appui du divin dans le monde physique. Enfin sur le plan séfirotique, cette strate matérielle du parvis est reliée à la sephirah malkhut dont sa « fonction (...) est de manifester le royaume *de Hachem* ³⁸ dans le monde et de sanctifier Son Grand Nom »³⁹. Une des caractéristiques centrales de cette dixième séfira (malkhut) est de représenter l'ancrage dans la matière, la royauté et donc par analogie au parvis.

³⁵ZOHAR, II, Parashat Terouma, Chapitre 27. Issu du site sefaria.org.

https://www.sefaria.org/Zohar%2C_Terumah.26.261-28.283?lang=en&with=all&lang2=en

³⁶ LIVRE DES PROPHETES (NEV'IM) (deuxième section du Tanakh).

³⁷ NEV'IM, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinäi, et les Mages, 1994, Isaïe chapitre 66 (verset 1), p 840

³⁸ יהו"ה : Signifie littéralement « Nom », autre manière de désigner YHWH (Dieu).

³⁹ LIFKIN Aryeh Leïb, La Cabale, le commencement de la sagesse, introduction à la pensée kabbalistique, Jérusalem, 2018, verset 149 disponible sur Sefaria.org /

https://www.sefaria.org/The_Beginning_of_Wisdom.7.7?lang=bi&with=About&lang2=en

Cela est confirmé à travers la kabbale du Ari⁴⁰ puisque cette sephirah est associée aux « niveaux inférieurs »⁴¹ où les pieds sont exprimés en tant que dimension inférieure du corps humain⁴².

En résumé si la sephirah malkhut est directement liée aux niveaux inférieurs de la Création et du corps humain, donc les pieds, et que le Tabernacle est façonné à l'image du corps humain, alors le parvis du Tabernacle en tant que dimension la plus extérieure et la plus grossière du tabernacle représente naturellement la dimension la plus grossière de l'humain, à savoir son corps (et non son âme par exemple).

Après avoir exploré les différentes dimensions architecturales du parvis, il est désormais pertinent de s'attarder sur les deux instruments rituels majeurs qu'il abrite. En effet il est essentiel que nous nous attardions sur les différents instruments du tabernacle puisqu'ils sont non seulement, en tant que vecteurs de la Présence, des nœuds symboliques qui traduisent l'Unité plurielle du mishkan renforçant ainsi l'idée du mishkan comme carrefour à la croisée des chemins⁴³.

Dans cette perspective la cuve d'airain et l'autel des holocaustes ne sont pas de simples objets utilitaires mais traduisent, chacun à leur manière, les dynamiques spirituelles à l'œuvre dès l'entrée dans l'espace sacré.

⁴⁰ RABBI Isaac Luria fondateur (1534–1572), de cette école kabbalistique (1534–1572), surnommé *le Ari* (acronyme de Ha-Eloqi Rabbi Yitshaq – « le divin Rabbi Isaac »)

⁴¹ RABBI Ḥayyim Vital, *Sefer Etz Hayim*, Sha'ar Adam Qadmon 1:1), d'après les enseignements d'Isaac Luria (le Ari). « Certaines de ces lumières émanent de son cerveau, d'autres de son crâne, de ses yeux, de ses oreilles, de son nez, de sa bouche, de son front et d'autres encore autour de son corps, qui constituent ses sept niveaux inférieurs » disponible sur Sefaria.org /

https://www.sefaria.org/Sefer_Etz_Chaim.1.2.1?ven=english|Sefaria_Community_Translation&lang=bi

⁴²SEPHIRA Malkhuth, Spartakus FreeMann, Nadir de Libertalia, 11 Adar 5765-30 Kislev 5769 sur :

<https://www.kabbale.eu/malkhuth/>

⁴³ Chemin spirituel et chemin matériel.

b) Les instruments du Parvis.

Le parvis, accessible aux prêtres et à certains fidèles⁴⁴ lors de rites liés à la purification, contenait en son sein exclusivement deux instruments rituels : la cuve d'airain et l'autel des holocaustes.

- La cuve d'airain⁴⁵

Dans la Torah, le premier instrument, la cuve d'airain, est dépourvue de dimensions précises mais occupe une place centrale et première dans le rituel sacerdotal du mishkan. Elle est décrite comme étant fabriquée à partir « des miroirs femmes qui s'étaient attroupées à l'entrée de la Tente de la Rencontre »⁴⁶. Je rappelle qu'ici le terme de Tente signifie également mishkan. Cette particularité, à savoir de devoir être fabriquée à partir des miroirs des femmes confère à la cuve une dimension symbolique profonde représentant l'introspection nécessaire avant d'entrer dans le sanctuaire.

Son emplacement stratégique entre l'autel des sacrifices et l'entrée du sanctuaire souligne son rôle d'intermédiaire entre le profane et le sacré. Les prêtres, « Aaron et ses fils »⁴⁷ devaient s'y laver les mains et les pieds avant d'accomplir leurs fonctions rituelles, conformément aux exigences de l'Éternel. Cette purification symbolisait la transition entre l'extérieur profane et l'intérieur sacré, marquant une transformation intérieure nécessaire pour s'approcher de Dieu.

Plus tard, et je le précise pour montrer à quel point la mathématique était in-fine extrêmement importante pour le peuple hébreu, une version agrandie de la cuve, appelée la « Mer », est construite avec des dimensions précises dans le Temple de Salomon. En effet celle-ci désormais sera réalisée selon les proportions suivantes : « dix coudées d'un bord à l'autre, cinq coudées

⁴⁴ Cohanim (prêtres) / Lévites (assistants) / israélites (laïcs) / femmes en dehors du parvis

⁴⁵ *TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinäi, et les Mages, 1994, Exode chapitre 30 (verset 18), p 163* (aussi cuve de cuivre = en hébreu « כִּיּוֹר נְהוֹשֶׁת (kiyyor nehoshet) »

⁴⁶ *TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinäi, et les Mages, 1994, Exode chapitre 38 (verset 8), p 180*

⁴⁷ *TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinäi, et les Mages, 1994, Exode chapitre 30 (verset 18 à 21), p 163 à 164*

de hauteur (...) et d'une capacité de deux mille baths⁴⁸. Cette structure reposait sur « douze bœufs » orientés vers les quatre points cardinaux, symbolisant les douze tribus d'Israël et l'universalité de la purification. La Mer, en laquelle se lavaient les prêtres, représente également les eaux primordiales de la Création, évoquant le chaos que Dieu a ordonné et symbolisant la maîtrise divine sur la matière.⁴⁹ Enfin le bronze, matériau de la cuve, est associé dans l'Ancien Testament à la justice divine et à la purification. Il symbolise la transformation nécessaire pour s'approcher de Dieu, rappelant que la pureté de pensée et de vie est requise pour entrer en communion avec le divin⁵⁰.

Ainsi, la cuve d'airain est ensuite la Mer, bien que dépourvue de dimensions précises lors de la construction du mishkan est déjà riche en symbolisme. Elle incarne la nécessité d'une purification intérieure, d'une introspection et d'une transformation spirituelle pour accéder au sacré. Son emplacement, sa composition et son utilisation rituelle en font un élément essentiel du mishkan, illustrant, à l'instar du parvis, la transition entre le profane et le sacré et soulignant l'importance de la pureté dans la relation de l'homme à Dieu.

- L'autel des holocaustes⁵¹

Le second instrument, situé dans le parvis est l'autel des holocaustes dont les dimensions sont, cette fois, précisément indiquées dans la Torah. Dans le livre de l'Exode⁵², il est prescrit que cet autel devait être construit « en bois de chittîm, recouvert de cuivre, avec une longueur et une largeur de cinq coudées »⁵³ (environ 2,5 mètres) et une hauteur de trois coudées »⁵⁴ (environ

⁴⁸ NEV'IM, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinäi, et les Mages, 1994, 1 Rois chapitre 7 (verset 23 à 26), p 644

⁴⁹ Bible Notes+3Wikipédia, l'encyclopédie libre+3Biblia Universalis 3+3Je Pense

⁵⁰ <https://www.jepense.org/symbolisme-mer-airain/>

⁵¹ TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinäi, et les Mages, 1994, Exode chapitre 27 (versets 1), p 154 autel des holocaustes = en hébreu מִזְבֵּחַ הָעֹלָה (mizbeah ha-'olah)

⁵² TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinäi, et les Mages, 1994, Exode chapitre 27 (versets 1-8), p 154

⁵³ TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinäi, et les Mages, 1994, Exode chapitre 27 (versets 1-8), p 154

⁵⁴ TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinäi, et les Mages, 1994, Exode chapitre 27 (versets 1-8), p 154

1,5 mètre). Il devait comporter « quatre cornes à ses extrémités et être creux à l'intérieur »⁵⁵. L'autel possédait également des « anneaux pour permettre son transport par des barres. »⁵⁶ Ce soin apporté aux mesures montre à nouveau l'importance des mathématiques sacrées dans la construction du mishkan.

Positionné à l'entrée du sanctuaire, juste après le seuil du parvis, l'autel des holocaustes représentait la première étape du cheminement rituel vers le divin. En effet c'est là que les sacrifices des animaux étaient offerts à Dieu selon des instructions extrêmement précises⁵⁷. Ces sacrifices pouvaient être des holocaustes (entièrement consumés), des sacrifices de paix ou d'expiation. Le feu qui consumait l'offrande symbolisait à la fois la justice divine et la purification du fidèle et le sacrifice, nommé olah (אֹלָחַ)⁵⁸ en hébreu signifiait littéralement « ce qui monte », à l'instar de la fumée vers le ciel. Le cuivre, métal utilisé pour recouvrir l'autel, est encore associé dans l'ensemble de la tradition hébraïque à la rigueur et au jugement divin⁵⁹.

Sur le plan symbolique, l'autel des holocaustes est le lieu de l'offrande du vivant, de sa combustion, de sa transformation violente mais pourtant inévitable. Il incarne ainsi la première purification à la limite du processus alchimique qui, par le feu, permet à l'homme de s'approcher de la sainteté et, par le sang⁶⁰ versé sur les cornes de l'autel, devait nouer un lien

⁵⁵ *TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinaï, et les Mages, 1994, Exode chapitre 27 (versets 1-8), p 154*

⁵⁶ *TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinaï, et les Mages, 1994, Exode chapitre 27 (versets 1-8), p 154*

⁵⁷ *TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinaï, et les Mages, 1994, Exode chapitre 29 (versets 38-39), p 162*

⁵⁸ *TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinaï, et les Mages, 1994, Lévitique chapitre 1 (versets 3-17), p 188*

⁵⁹ *TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinaï, et les Mages, 1994, Les Nombres chapitre 21 (versets 9), p 298* Moïse fabrique un serpent d'airain pour guérir les Israélites, symbolisant à la fois le péché et la guérison par le regard vers Dieu « Et Moïse fit un serpent d'airain, le fixa sur une perche, et alors, si quelqu'un était mordu par un serpent, il levait les yeux vers le serpent d'airain et était sauvé ». (Nb : l'airain et le cuivre sont interchangeable dans TORAH, à l'époque l'airain désignait un alliage de cuivre, généralement mélangé à de l'étain, donnant ainsi du bronze.)

⁶⁰ *TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinaï, et les Mages, 1994, Lévitique chapitre 4 (versets 7), p 192*

avec l'Éternel forgé par la souffrance et la justice. En ce sens, l'autel des holocaustes est non seulement un objet rituel, mais un seuil initiatique.

Ainsi, l'autel des holocaustes, par son emplacement, ses matériaux, sa fonction et sa croissance dans l'histoire culturelle d'Israël, symbolise la base même du rapport entre l'homme et Dieu, c'est à dire un rapport fondé sur la reconnaissance de la justice divine, sur le renoncement à soi et sur la transmutation sacrificielle. Dès lors il incarne l'entrée dans le mystère, non pas par l'élévation immédiate, mais par le feu de la purification.

En somme, au sein du parvis du mishkan se déploie déjà une densité symbolique exceptionnelle. En effet, bien qu'il s'agisse du seuil le plus extérieur du sanctuaire, il n'en constitue pas moins une scène fondatrice où se joue le premier contact entre l'homme et le divin. On y trouve la cuve d'airain, matrice d'eau et de reflets et l'autel des holocaustes, matrice de feu et de sang. Ces deux instruments, l'un aquatique, l'autre incandescent, se répondent et se complètent : l'un purifie, l'autre consume ; l'un lave les extrémités du corps (mains et pieds), l'autre reçoit les entrailles sacrificielles ; l'un invite à l'introspection (les miroirs), l'autre impose le renoncement. Aussi tous deux incarnent un seuil à trois niveaux, corporel, spirituel et cosmique que l'on doit nécessairement franchir pour passer du monde profane à l'espace sacré. Or en franchissant ce seuil initiatique, l'homme pénètre ainsi dans un lieu plus intérieur, le Saint (HaKodesh). En ce second Lieu, les rites ne sont plus ceux de la chair, mais ceux de la mémoire, de l'offrande parfumée et de la lumière. Ainsi, désormais, il ne s'agit plus *simplement* d'entrer dans la relation au divin mais de l'habiter. C'est donc à l'exploration de cet espace que nous allons désormais nous consacrer pour y déployer les nouvelles strates du rapport entre l'homme sanctifié et la Présence, poursuivant méthodiquement notre étude sur l'Unité pluri-dimensionnelle à l'intérieur du mishkan même. Prendre le temps d'observer la manière dont l'Unité du mishkan se constitue est fondamental pour saisir toute la portée métaphysique et ontologique du mishkan, expliquant ainsi pourquoi la Torah accorde autant de place au mishkan mais au-delà de cela pourquoi le mishkan est un des centres névralgiques de la Rencontre entre l'Éternel et son peuple et de quelle manière cela est en mesure de bouleverser notre vie. Dès lors poursuivons à présent notre enquête à travers le second espace du mishkan, le Saint (Hakodesh).

A.3 Du Saint au Saint des Saints : topologie d'une Archi-tecture apophatique

2- Le Saint

a) Topographie du Saint

Nous abordons à présent ce second espace, le Saint, en poursuivant la même exigence d'analyse, afin de comprendre comment chaque élément, chaque objet, chaque mesure et chaque fonction s'inscrit dans un réseau de correspondances entre le microcosme humain et le macrocosme théologique.

Ainsi le livre de l'Exode précise que le Saint est séparé du Saint des Saints par un voile appelé *parokhet*, manifestant avec clarté sa fonction d'intermédiaire, de médiateur dans l'agencement du sanctuaire. Cette fonction d'intermédiaire se reflète également à travers les dimensions du Saint (plus petites que celles du parvis) qui mesurait vingt coudées⁶¹ de long, dix de large et dix de haut⁶². Notons que ce triple dix possède une résonance particulière dans la tradition rabbinique et kabbalistique en ce qu'il renvoie non seulement aux dix *ma'amarot*, c'est-à-dire aux dix « paroles créatrices »⁶³ par lesquelles « le monde fut créé »⁶⁴ mais également aux dix *sephirot*⁶⁵ de l'Arbre de Vie qui structurent la Création sans oublier sa connexion avec les dix commandements révélés sur le Mont Sinäi⁶⁶.

⁶¹ *TORAH*, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinäi, et les Mages, 1994, Exode chapitre 26 (versets 16 à 23), p 153 à 154

⁶² *La Bible*, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinäi, et les Mages, 1994, Exode chapitre 26 (versets 16 à 23), p 153 à 154

⁶³ *MISHNA* Avot 5:1, *Sefaria*, https://www.sefaria.org/Mishnah_Avot.5.1?lang=bi

⁶⁴ *MISHNA* Avot 5:1, *Sefaria*, https://www.sefaria.org/Mishnah_Avot.5.1?lang=bi

⁶⁵ *KABBALE*, *Introduction to Sulam Commentary 1*, « Tout d'abord, il faut connaître les noms des dix sephirot » du site

https://www.sefaria.org/Introduction_to_Sulam_Commentary.1.1?lang=bi&with=all&lang2=en

⁶⁶ Exode 20).

Aussi, les proportions du Saint, nettement réduites par rapport à celles du parvis ne traduisent plus un élan d'ouverture ou d'expansion mais suggèrent plutôt un recentrement, une intériorisation progressive. Ces dernières expriment ainsi une forme de recueillement dont l'intensité manifeste une concentration du sacré, désormais orientée vers la densité plutôt que vers l'extériorité nécessaire à la quiétude requise à l'accueil du sacré.

En effet le Saint, en tant que lieu qui se situe entre les deux extrémités d'un processus d'élévation spirituelle (entre le parvis et le Saint des Saints) est un espace profondément chargé de paix spirituelle et d'équilibre. Cela est soutenu par la tradition kabbalistique en ce que cette structure médiane qu'est le Saint trouve un écho profond dans l'Arbre de Vie, où, sans surprise, est associé à la *sephirah* de *Tipheret*. Cette dernière, située au centre des dix *sephiroth*⁶⁷, *Tipheret* incarne l'harmonie, la beauté et l'équilibre et opère la synthèse des flux opposés émanant des *sephiroth* supérieures et inférieures. C'est précisément cette fonction harmonisante qui qualifie le Saint en ce qu'il n'est ni dans le tumulte du parvis ni au cœur même du secret absolu du Saint des Saints mais incarne bel et bien la chambre de résonance intermédiaire où les dualités trouvent leur équilibre dans une paix ordonnée. Ainsi, *Tipheret*, en tant que centre vital de l'Arbre de Vie, devient la clé de lecture du Saint comme centre du *mishkan*, comme lieu où se noue, dans l'intimité d'un espace équilibré, le lien entre le ciel et la terre, entre l'invisible et la matière transfigurée.

Cette correspondance entre le Saint et *Tipheret* n'est pas qu'une spéculation symbolique mais s'inscrit dans une logique structurelle cohérente selon laquelle chaque espace du *mishkan* reflète une fonction précise de la dynamique divine dans le monde. Comme nous l'avons vu après le parvis, associé à *malkhout*, *sephirah* de l'ancrage matériel et de la royauté terrestre, le Saint occupe une place centrale, correspondant à *Tipheret*, cœur équilibrant de l'Arbre des *sephiroth*. Ce passage spatial s'accompagne donc d'un changement de registre. En effet cette transformation s'incarne pleinement à travers les trois instruments liturgiques du Saint qui traduisent, chacun à leur manière, une forme de communion subtile avec le divin.

La lumière de la ménorah, le parfum de l'encens et l'offrande du pain sanctifié ne sont plus les signes d'un effort de purification mais deviennent les vecteurs d'une Présence, les marqueurs sensibles d'un équilibre retrouvé entre matière, mémoire et élévation. Ces éléments culturels, bien moins marqués par la violence rituelle que ceux du parvis, mettent en lumière une nouvelle

⁶⁷ Cf Annexes

forme de relation au divin bien plus apaisée. Ainsi au contact de ces trois nouveaux instruments l'homme ne se sacrifie plus mais se synchronise avec une vibration plus subtile, dans un mouvement de réception, de contemplation et de douce élévation.

A présent pour saisir toute la portée de cette transformation, il nous convient désormais d'examiner les objets rituels qui se trouvent à l'intérieur du Saint. En effet chacun d'eux condense une dimension spécifique de cette nouvelle forme de relation au divin, bien plus intérieure et bien plus silencieuse qu'au sein du parvis. Commençons ainsi par la ménorah, source de lumière et de sagesse, qui accueille le prêtre dès son entrée dans le Hakodesh⁶⁸.

b) Les Instruments du Saint.

- La Ménorah⁶⁹.

Le premier instrument que rencontrait le prêtre en pénétrant dans le *Hakodesh* était la ménorah, candélabre d'or à sept branches réparties sur trois branches de chaque côté de la tige centrale, placée au sud de la pièce. Soulignons que la Torah ne nous communique pas les dimensions de la ménorah mais le Talmud en revanche précise que la hauteur de la ménorah « était de tefahim »⁷⁰ (poignes). Sa fabrication, décrite avec minutie dans l'Exode sur l'Unité du matériau : « ce candélabre, c'est-à-dire son pied et sa tige, sera fait tout d'une pièce ; ses calices, ses bouchons et ses fleurs feront corps avec lui »⁷¹. Ainsi nous voyons bien que la ménorah n'est pas seulement une exigence artisanale mais manifeste aussi dans la matière une exigence d'unité spirituelle traduisant l'idée que la lumière véritable, celle qui éclaire le sanctuaire, ne peut provenir que d'Une source unifiée. De plus, le Rabbin Asher Ben-David, kabbaliste ayant vécu en Provence dans la première moitié du XIII^{ème} siècle, a suggéré que les bougies de la

⁶⁸ Terme hébreu signifiant : Le Saint

⁶⁹ *TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinai, et les Mages, 1994, Exode chapitre 25 (versets 31), p 151, en hébreu = מְנוֹרָה (menorah), racine נ-ו-ר (n-w-r) qui renvoie à la lumière, la flamme /en hébreu lampes = נֵרוֹת, nerot*

⁷⁰ *TALMUD de Babylone, Menahot 28b ; voir aussi le commentaire de Rachi sur Exode 25:35, qui confirme cette mesure « La hauteur totale du chandelier était de dix-huit paumes, les pieds et la fleur occupant trois paumes »*
site : https://www.sefaria.org/Rashi_on_Exodus.25.35.1?lang=bi&with=all&lang2=en

⁷¹ *TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinai, et les Mages, 1994, Exode chapitre 25 (versets 31 à 40), p 151 à 152*

ménorah « évoquent les sept bords »⁷², faisant référence aux sept sephirah inférieures. Ces six émanations, réparties de part et d'autre de l'axe central, nommée lampe occidentale par Maïmonide, composent une structure spirituelle ordonnée, centrée sur la sephirah de Tipheret. Ainsi cette configuration ne renverrait pas uniquement à une cartographie cosmique mais trouve aussi, dans la tradition kabbalistique, un véritable écho dans la constitution intérieure de l'homme. Ainsi, la ménorah symbolise la capacité de l'homme à canaliser la lumière divine sans l'altérer et à se rendre transparent à une sagesse supérieure. En ce sens, elle correspond de manière analogique au plexus solaire, perçu comme un centre d'équilibre et de rayonnement au sein de l'être humain.

Maïmonide⁷³, poursuit cette réflexion en expliquant que les lampes de la ménorah, d'où jaillit la lumière, ne sont pas dirigées vers l'extérieur mais sont toutes légèrement inclinées vers la tige centrale. Cette orientation peut être interprétée à deux niveaux, à la fois physique et spirituel. Sur le plan matériel, le traité *Shabbat 22a*⁷⁴ rapporte que « la lampe occidentale était un témoignage au monde entier que la Shekhinah⁷⁵ repose en Israël », soulignant ainsi la dimension visible de cette présence divine. Sur le plan spirituel, cette configuration renforce l'idée que la ménorah ne se réduit pas à une source de lumière physique, mais symbolise également notre propre lumière intérieure, orientée vers l'Unique Source.

Dans une perspective kabbalistique, cette dynamique trouve une expression approfondie à travers l'association entre la lumière de la ménorah et la notion de sagesse⁷⁶. Le Netziv⁷⁷, dans son commentaire au début de la parashat Terouma, interprète la ménorah comme le symbole de l'ensemble des formes de sagesse. En effet, ses six branches symbolisent la diffusion harmonieuse de la lumière divine dans les six directions de l'espace, toutes orientées vers le Centre qui correspond, je le rappelle, à la sephirah Tipheret. Enfin, la lumière de la ménorah atteint son paroxysme symbolique en ce qu'elle laisse entrevoir dans la plus discrète intimité

⁷² GOTTLIEB Efraim, Article sur le Rabbin BEN DAVID Asher, *Perush Shem ha-Meforash*, publié dans *Ha-Segullah*, 1932, pamphlet 2 et suivant. Du site : <https://www.encyclopedia.com/philosophy-and-religion/bible/bible-general/menorah>

⁷³ MISHNEH *Torah*, Hilkhoh Beit HaBechirah, (3:10)

⁷⁴ TALMUD de Babylone, *Shabbat 22a*, disponible en ligne sur Sefaria : <https://www.sefaria.org/Shabbat.22a>.

⁷⁵ Présence de Dieu.

⁷⁶ En hébreu = חכמה (hokmah) du site <https://torah.org/torah-portion/mikra-5757-bm-dt-57-4-03m>

⁷⁷ NETZIV (Rabbi Naftali Tsvi Yehuda Berlin), *Ha'amek Davar*, Commentaire sur la Torah, Parashat Behaalotecha

une forme de Présence silencieuse appelée *Or haGanuz*, à savoir la « lumière cachée réservée aux justes »⁷⁸ du premier jour de la Création.

En définitive, la ménorah ne saurait être réduite à un objet rituel ou à une source de lumière parmi d'autres mais se présente comme une figure centrale du sanctuaire, véritable condensé symbolique où matière et transcendance s'unissent pour manifester une exigence d'unité à la fois cosmique et intérieure. Par sa structure articulée autour d'un axe, par l'orientation de ses flammes, par les résonances mystiques qu'elle suscite dans la tradition kabbalistique, elle devient l'emblème d'une lumière qui éclaire sans aveugler. Cette lumière ne désigne pas seulement la Présence divine dans le monde, elle renvoie aussi à la possibilité offerte à l'homme de faire rayonner en lui une sagesse qui le dépasse. En cela la ménorah incarne ainsi un chemin d'élévation intérieure, un appel à l'unification et à la transparence de l'âme devant la Source Unique.

À la lumière de cette exploration approfondie de la ménorah et des significations qu'elle recouvre en tant que joyau relationnel entre matière et Lumière, nous allons désormais prolonger dans les pages suivantes la lecture symbolique de la table des propositions.

- La Table de Proposition.

Face à la ménorah, sur le côté nord du *Saint*, se trouve la table des pains de proposition, *shulḥan leḥem ha-panim*⁷⁹, littéralement « table des pains de la face ». Fabriquée en bois de chittîm et recouverte d'or pur⁸⁰, la table mesure deux coudées de long, une de large et une coudée et demie de haut et comporte une bordure dorée ainsi que des anneaux pour son transport. Sur cette table sont disposés douze pains, répartis en deux rangées de six, renouvelés chaque Shabbat et consommés par les prêtres dans le sanctuaire.

⁷⁸ *ZOHAR*, *Bereshit*, chap. 36 « הוא טמיר לצדיקים... עד יומא דקאה עלמא דאסי הוא טמיר ונגיז » Accéder à l'Or haGanzu n'est possible que dans un état de profond recueil.

⁷⁹ *TORAH*, *traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinai, et les Mages, 1994, Exode chapitre 25 (versets 23 à 30), p 151* en hébreu « ונתת עליהם שללן » ונתת עליהם שללן » Ve-nātātā al ha-shulḥān leḥem pānīm lefanai tamid.

⁸⁰ *TORAH*, *traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinai, et les Mages, 1994, Exode chapitre 25 (versets 23 à 30), p 151,*

La présence d'une table au centre du sanctuaire peut sembler étonnante. Pourtant, dans la pensée hébraïque elle renvoie directement à la bénédiction matérielle en exprimant le soutien divin dans la vie quotidienne et en inscrivant la subsistance dans une dimension sacrée.

Le Talmud⁸¹ (Menahot 96a) enseigne en ce sens que la table représente la *parnassa*, la subsistance. Elle rappelle aussi que la nourriture terrestre, même dans sa matérialité, peut devenir un lieu de rencontre avec le divin dès lors qu'elle est sanctifiée. Nahmanide le confirme également dans son commentaire sur Exode⁸² en expliquant que le *Lechem haPanim*⁸³ était la source même des bénédictions divines en matière de subsistance.

Aussi sur le plan kabbalistique, la table du sanctuaire symbolise la canalisation ordonnée de l'abondance divine, désignée par le terme *shefa*, flux spirituel qui irrigue la création. Selon Rabbi Moïse Cordovero, dans son ouvrage *Pardes Rimonim*⁸⁴, la table est associée à la sephirah de Yesod (le fondement) car elle transmet l'abondance spirituelle reçue d'en-haut vers le monde d'en bas. D'autres interprétations relient la table aux sephirot de Netzach et Hod, représentant respectivement la persévérance dans l'action et la gratitude en raison du renouvellement hebdomadaire des pains de face. Enfin il convient de souligner que la disposition des douze pains, en écho aux douze tribus d'Israël, doit également être comprise comme une expression constante de l'Unité au sein de la diversité. Chaque tribu, chaque rameau du peuple, reçoit sa part, mais toutes sont déposées ensemble devant la Face divine. Ce pain dès lors ne désigne pas un simple aliment mais ce qui se tient en face de Dieu, dans sa Présence, nourri par elle.

Ainsi la table du sanctuaire ne se réduit pas à une fonction utilitaire mais manifeste vivement la possibilité d'un lien entre matière et sacralité. Elle inscrit la subsistance dans un espace béni où chaque élément matériel devient le support d'une émanation divine. Par sa structure fixe et son renouvellement régulier, elle articule stabilité et mouvement, ancrage rituel et flux spirituel. Associée à la sephirah de Yesod, elle devient naturellement canal de transmission et incarne aussi une mémoire collective en ce que chaque pain, rappelant une tribu, forme un tout *Un-*

⁸¹ TALMUD de Babylone, *Menahot 96a*, disponible sur : <https://www.sefaria.org/Menachot.96a?lang=bi>

⁸² NAHMANIDE (Ramban), *Commentaire sur la Torah*, commentaire sur Exode chapitre 25 (verset 30) https://www.sefaria.org/Ramban_on_Exodus.25.30?lang=bi

⁸³ Pain de la face

⁸⁴ RABBI CORDOVERO Moïse, *Pardes Ramonim*, sur : https://www.sefaria.org/Pardes_Rimonim?

divisible. En somme la véritable Unité ne supprime pas la pluralité mais l'intègre dans une Présence unique.

- L'autel des Parfums.

Placé au centre du *Saint*, juste devant le voile (parokhet) et séparant cet espace du *Saint des Saints*, se trouve un petit autel entièrement recouvert d'or appelé l'autel des parfums ou encore autel d'or.⁸⁵ Contrairement à l'autel des holocaustes situé dans le parvis, celui-ci ne reçoit aucune offrande sanglante. Il est réservé exclusivement à la combustion de l'encens sacré, le *qetoret ha-samim*, deux fois par jour, le matin et le soir. Il mesurait seulement une coudée de long, une de large, et deux de haut mais était recouvert d'or pur.

Cet encens, dont la composition exacte est rapportée avec minutie dans la tradition rabbinique⁸⁶, était un mélange de onze ingrédients, parmi lesquels la myrrhe, le cinnamome, le galbanum et le frankincense⁸⁷. Les effluves parfumées de cet encens représentaient une élévation silencieuse, dépourvue de toute effusion de sang, et symbolisaient aussi le lien discret mais profond entre l'humain et le divin. En effet, dans la symbolique biblique et mystique, l'encens est souvent associé à la prière. Comme le dit le psaume : « Que ma prière soit considérée à tes yeux comme de l'encens. »⁸⁸ L'autel d'or, dès lors, devient l'espace du souffle offert, de l'invisible qui s'élève, du lien non pas par l'action extérieure mais par la Présence intérieure.

Enfin, dans la perspective kabbalistique, l'autel des parfums est à nouveau associé à Tipheret, je rappelle la sephirah de l'harmonie. Sur le plan corporel, la tradition mystique juive accorde à l'odorat un statut singulier. En effet considéré comme le sens le plus spirituel, il est tenu pour le moins altéré par la faute originelle dans la mesure où il ne procède ni par contact ni par

⁸⁵ *TORAH*, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinai, et les Mages, 1994, Exode chapitre 30 (versets 1 à 10), p 162 en hébreu = מִזְבֵּחַ הַקֶּטֶרֶת (mizbéah ha-qetoret)

⁸⁶ *TALMUD de Babylone*, Keritot 6a, / Rambam, Mishneh Torah, Hilkhhot Klei haMikdash 2:4 / Sifra sur Vayikra 2:1 / Encyclopédie *Yad Avraham Mishnah*, Tamid 3:8 / *The Temple: Its Symbolism and Meaning Then and Now* – Joshua Berman

⁸⁷ *TALMUD de Babylone*, Keritot 6a, / Rambam, Mishneh Torah, Hilkhhot Klei haMikdash 2:4 / Sifra sur Vayikra 2:1 / Encyclopédie *Yad Avraham Mishnah*, Tamid 3:8 / *The Temple: Its Symbolism and Meaning Then and Now* – Joshua Berman

⁸⁸ *KETOUVIM*, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinai, et les Mages, 1994, Psaumes chapitre 141 (versets 2), p 1236

ingestion, mais par diffusion subtile⁸⁹. À ce titre, il devient le canal d'une perception non intrusive, immatérielle, ouverte à la transcendance. L'encens, dans ce contexte, incarne le souffle de l'âme qui s'élève vers Dieu.

Ce petit autel d'or peut être compris comme le lieu du souffle orienté, de la limite extrême qu'un prêtre pouvait atteindre dans le sanctuaire au quotidien. Situé juste devant le Saint des Saints, il marque le seuil de l'indicible, l'approche la plus haute du mystère sans encore le franchir. Autrement dit, il incarne cette tension entre proximité et retenue, ce point d'arrêt intérieur où s'élève une prière sans mots, dernier pas avant la Présence.

Enfin nous voici parvenus au Saint des Saints⁹⁰, cœur le plus retiré du mishkan. Il se trouve au-delà du parokhet, voile qui le sépare du saint et qui agit moins comme une cloison que comme une limite rituelle et symbolique qui trace la frontière entre un sacré manifeste (le Saint) et un sacré dissimulé (le Saint des Saints). Il faut savoir qu'aucun homme n'était autorisé à pénétrer dans le Saint des Saints hormis le Grand prêtre⁹¹, une fois par an, pour Yom Kippour. Ce privilège exceptionnel souligne moins une fonction qu'une limite, celle au-delà de laquelle toute présence humaine devient impropre. Ainsi le Saint des Saints ne relève bien moins d'un usage que d'un retrait, il ne se laisse approcher qu'à la condition d'une dépossession de soi. C'est à l'analyse de ce lieu sans équivalent, à la fois centre et absence, que se consacre à présent notre étude.

⁸⁹ MIDRASH Rabbah, vol. 1, *Bereshit Rabbah* 15,9 sur https://www.sefaria.org/Bereshit_Rabbah.15?lang=bi

⁹⁰ TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinäi, et les Mages, 1994, *Exode chapitre 26 (versets 34)*, p 154 en hébreu « קֹדֶשׁ הַקֹּדָשִׁים » (Qodesh haQodashim)

⁹¹ Ce grand prêtre appelé Cohen Gadol = כֹּהֵן גָּדוֹל

3- Le Saint des Saints

Selon la Torah, le Saint des Saints mesure dix coudées de long, dix de large et dix de haut⁹². Cette structure cubique est la seule à ne pas évoluer entre le tabernacle mobile et le Temple de Salomon, qui reprend ses dimensions à l'identique⁹³. Cette forme géométrique unique dans le mishkan exprime une perfection close, un espace totalisant, qui n'a ni direction ni expansion. Dans la tradition kabbalistique, ce cube est perçu comme l'empreinte du divin dans sa totalité dissimulée par le voile du retrait.

Nous ne serons pas surpris que du point de vue kabbalistique, le Saint des Saints soit associé à Keter, la première sephirah des dix sephirot qui représente l'émanation la plus haute et la plus indéterminée du divin. Keter ne parle pas, ne juge pas, mais Rayonne en silence. En cela, elle correspond à l'expérience du Saint des Saints qui est un lieu sans action, sans mouvement, sans lumière visible mais porteur de la totalité contenue. Keter signifie à la fois origine et Couronne et le Saint des Saints, espace sans fonction pratique, ne peut être que le reflet spatial de cette sephirah magistrale.

Enfin à ce lieu ne correspondait aucun rite quotidien puisqu'aucune présence humaine était autorisée à l'exception du Grand prêtre. Sur un plan matériel le Saint des saints était vide, à l'exception de l'Arche d'Alliance⁹⁴ qui constitue l'objet le plus sacré du mishkan. Celle-ci devait être construite en bois de chittîm, recouverte d'or pur à l'intérieur comme à l'extérieur, et mesurait deux coudées et demie de long, une coudée et demie de large, et une coudée et demie de haut⁹⁵. Aussi cette dernière était surmontée d'un couvercle appelé kaporet, également en or pur, sur lequel se dressaient deux kèrouvim (chérubins) aux ailes déployées et se faisant face.

⁹² *TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinai, et les Mages, 1994, Exode chapitre 26 (versets 34), p 154*

⁹³ *NEV'IM, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinai, et les Mages, 1994, 1 Roi chapitre 6 (versets 16), p 641*

⁹⁴ *TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinai, et les Mages, 1994, Exode chapitre 25 (versets 10), p150 hébreu : אָרוֹן הַבְּרִית (Aron-ha-Brit).*

⁹⁵ *TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinai, et les Mages, 1994, Exode chapitre 25 (versets 10), p 150*

Soulignons un détail qui sur le plan symbolique est loin d'être anodin. Alors que tous les autres instruments étaient placés dans le Parvis ou le Saint, l'Arche ne contenait rien d'autre que les tables de la Loi, les Louhot ha-Berit⁹⁶, et parfois un « ômer de manne »⁹⁷ ou encore le bâton d'Aaron⁹⁸. Cette Arche n'était pas un support pour effectuer un quelconque rituel mais au contraire un espace de silence en ce qu'elle se caractérisait par une disposition radicale à la réception au point que l'Éternel s'adressa à Moïse « d'entre les deux kèrouvim »⁹⁹. Cette parole divine, émise depuis un espace rigoureusement vide, s'élevait au-dessus de l'Arche sans pour autant s'énoncer à partir d'une voix humaine, comme si le lieu lui-même, privé de toute médiation sensible, se faisait résonance muette de la Présence.

Or ce silence n'est pas vide et le fait que, dans cet espace *plein de vide* l'Arche soit recouverte d'or à l'intérieur et à l'extérieur est une particularité interprétée dans le Talmud comme un symbole de condition nécessaire « tout comme elle est pure à l'intérieur, elle doit l'être à l'extérieur »,¹⁰⁰ pour que la Présence daigne s'y manifester et que le *vide soit plein*. Aussi dans le Midrash¹⁰¹ l'image de l'Arche est parfois comparée à un magnifique trône céleste, rappelant que le mishkan terrestre est un reflet de la structure Céleste dont les kèrouvim eux-mêmes¹⁰² font figurent de Gardiens du mystère. Leur regard, non dirigé vers l'extérieur mais vers l'intérieur, représente la concentration du divin sur lui-même dans l'instant de la révélation. Soulignons que ces anges ne sont pas de simples décorations ailées mais s'érigent, de leur statut de Kerouvim, en tant que Gardiens du seuil, d'intercesseurs silencieux d'entre les mondes.

⁹⁶ TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinäi, et les Mages, 1994, Exode chapitre 31 (versets 8), p 165

⁹⁷ TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinäi, et les Mages, 1994, Exode chapitre 16 (versets 33), p 136 (ômer de manne = עֹמֶר מַנָּה)

⁹⁸ TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinäi, et les Mages, 1994, Nombres chapitre 17 (versets 25), p 291

⁹⁹ TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinäi, et les Mages, 1994, Exode chapitre 25 (versets 22), p 151

¹⁰⁰ TALMUD de Babylone, Yoma 72b, sur : <https://www.sefaria.org/Yoma.72b?lang=bi>

¹⁰¹ MIDRASH, Bereshit Rabbah, (34,10) sur : https://www.sefaria.org/Bereshit_Rabbah.15?lang=bi

¹⁰² NEV'IM, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinäi, et les Mages, 1994, Ézéchiel chapitre 10 (versets 1 à 14), p 966-967

Selon le premier Livre du Zohar¹⁰³, ils symbolisent l'union harmonieuse des opposés, le reflet du rapport entre rigueur et miséricorde. Enfin sur le plan corporel, le Sefer Halikutim et le Likutei Torah¹⁰⁴ associent l'Arche au crâne ou au cerveau et parfois à la glande pinéale, lieu du silence intérieur qui symbolise ainsi la présence d'un lieu inviolable en l'humain disposé à accueillir le mystère.

En substance l'Arche d'Alliance, au cœur du Saint des Saints, ne saurait et ne doit être réduite à un simple artefact liturgique. Par sa structure, sa localisation et son silence, elle échappe à toute instrumentalisation culturelle. Elle devient l'emblème d'un vide plein, d'un centre inaccessible dont l'accès est suspendu à une pureté intérieure. Sa forme, son or, son retrait, son mutisme la désignent comme le lieu d'une présence qui ne se manifeste qu'à travers le retrait même. Dès lors, l'Arche fonctionne comme un miroir inversé du visible, un espace de réception absolue où la révélation ne s'impose pas mais se donne en retrait. Elle engage une théologie du secret, au croisement du silence, de la lumière voilée et de la verticalité intérieure. Le fait qu'elle soit associée au crâne dans certaines lectures kabbalistiques n'est pas anodin. Elle devient alors l'image du sanctuaire mental, du lieu de concentration et de transcendance qui n'est pas celui de la parole humaine mais d'un appel intérieur qui ne résonne que dans le silence le plus pur...

¹⁰³ ZOHAR, *Bereshit*, 50a, https://www.sefaria.org/Zohar%2C_Bereshit.83.225?lang=bi

¹⁰⁴ Traduit et adapté par Moshe-Yaakov Wisnefsky « Apples From the Orchard » sur le site : https://www.chabad.org/kabbalah/article_cdo/aid/622671/jewish/Arks-Angels-Skin-Skulls.htm/

Ainsi, à l'issue de notre enquête sur les dimensions architecturales, symboliques et cosmologiques du mishkan, nous avons vu à quel point le mishkan dépasse la seule fonction d'un espace cultuel ou d'un prototype du Temple tant il condense une complexité rituelle, spatiale et ontologique inégalée. Or, à présent, nous sommes en droit de nous poser légitimement la question : Pourquoi ce sanctuaire qui a disparu, qui n'existe plus matériellement depuis plus d'un millier d'années me concerne-t-il encore aujourd'hui ? Comment se fait-il que ce lieu, de surcroît mobile, puisse exercer encore une quelconque influence sur nous ? En effet si les deux Temples suivant avaient survécu, si nous pouvions nous y rendre, il aurait aisé d'élaborer une métaphysique du sacré à l'intérieur de ces Temples, or là, le mishkan non seulement a eu « une courte existence » mais ne connaît aucune réplique en tant que lieu de culte. Ainsi pourquoi nous influencerait-il encore aujourd'hui et si c'est le cas comment appréhender cela ?

Il faut bien comprendre qu'en amont, le mishkan est certes un sanctuaire mobile mais ce n'est pas un sanctuaire quelconque. Pour le dire autrement ce n'est pas seulement un lieu quelconque que nous convoquerions lors de certains souvenirs commémoratifs, c'est surtout le Lieu des lieux, le Lieu Originnaire de la Présence même, de l'Alliance originnaire de Dieu avec son peuple. Déjà en tant que lieu, le mishkan pourrait signifier quelque chose. En effet tout lieu est chargé de souvenirs, tout lieu est, d'une certaine manière et très propre à chaque lieu, un carrefour à la croisée des chemins. En effet, même le lieu qui nous apparaît comme étant le plus anodin, le plus terne recouvre en fait une multitude d'histoires et de raisons d'être. Un lieu est toujours un quelque part et ce quelque part¹⁰⁵ se situe toujours entre « d'autres quelque part » qui eux-mêmes se situent entre *d'autres quelque part* habités par les mouvements de l'histoire. Dès lors, tout quelque part, en tant qu'intermédiaire et creuset, ne peut qu'être le théâtre d'interactions multiples qui se nouent et se dénouent infiniment *en ce même quelque part*. Or, dans le cas du mishkan il s'agit non seulement d'un quelque part mais de surcroît, sur un plan métaphysique et ontologique, du Quelque Part Originnaire, le Premier Quelque Part qui scella l'Alliance entre le Créateur et sa créature. A ce titre-là déjà il excède sa dimension *sanctuariale*¹⁰⁶ et convoque sur le plan métaphysique un bouleversement tel qu'il ne peut laisser indemne tant il nous excède et nous transforme.

¹⁰⁵ Dont certains « chemins ne mènent nulle part » (Heidegger)

¹⁰⁶ Néologisme : de sanctuaire en tant que sanctuaire

Ainsi en poursuivant notre investigation, nous verrons que, ce Quelque Part, dans la tradition kabbalistique, n'est ni un simple sanctuaire liturgique ni un phénomène qui nous excède uniquement par sa transcendance mais qu'il relève d'un niveau plus Originnaire encore. En effet, ce Quelque Part semble précéder toute extériorité faite de matière et paraît pointer vers un lieu d'habitation du sacré immédiat, intime et radical. Dès lors ne serait-il pas possible que ce sanctuaire du Quelque part, excédant toute forme et toute saisie, soit en réalité déjà inscrit au cœur même de notre enveloppe charnelle ? Autrement dit le mishkan ne serait-il pas, dès l'Origine¹⁰⁷, bien moins un édifice fait de matière qu'un intime topos a-topique¹⁰⁸ toujours-déjà disposé à la Présence ?

Dès lors, il nous devient absolument nécessaire de mobiliser des outils conceptuels capables d'appréhender ce que le mishkan donne à penser. En tant que sanctuaire fait de matière, structuré selon des normes et avec une précision extrême, il constitue déjà une première forme d'irruption du sacré dans l'espace. Or cette matérialité, aussi essentielle soit-elle, semble incapable de contenir toute la portée du mishkan. En effet l'architecture elle-même révèle déjà un dépassement comme si elle signalait une présence qui la déborde, qui excède ce qu'elle donne à voir. Dans cette perspective le mishkan ne se contente pas d'être construit mais déborde sa propre fonction culturelle au point de devenir le lieu d'une donation qui excède toute finalité.

Un tel dépassement appelle une méthode capable de penser non seulement ce qui est donné, mais la manière même dont cela se donne. La phénoménologie, située à la croisée de l'ontologie et de la mystique, nous offre ainsi, à cet égard, un cadre merveilleusement rigoureux pour interroger le surgissement du sacré, sa donation et son excès. Ainsi à travers les travaux de Jean-Luc Marion, d'Emmanuel Levinas, de Mircea Eliade et de Léon Ashkenazi (Manitou), nous explorerons comment le mishkan se constitue comme événement de Présence non seulement à travers son architecture mais également à travers la manière dont cette architecture excède ce qu'elle montre.

Ainsi, en explorant les dimensions rituelles symboliques et cosmologiques du mishkan la Première Partie de ce travail a mis en lumière une archi-tecture¹⁰⁹ où chaque mesure, chaque instrument et chaque strate spatiale engage une correspondance originnaire entre le divin, le

¹⁰⁷ Origine sur un plan ontologique, an-historique (en dehors de la linéarité passé – présent – futur) de l'histoire.

¹⁰⁸ Lieu en dehors de tout lieu (topos = lieu / a-topique = privé de lieu).

¹⁰⁹ Archi (ἀρχή (arché)) = principe, origine fondatrice. Tecture (tectum) = toit. – Archi-tecture = Genèse de la forme, espace originnaire structurant.

monde et le corps humain. Le sanctuaire apparaît ainsi comme une matrice à la fois théologique anthropologique et métaphysique dont la cohérence interne ne peut pourtant être saisie indépendamment de son enracinement historique. Cette architecture n'est intelligible qu'à la condition de rappeler qu'elle surgit dans un contexte de rupture c'est-à-dire dans l'intervalle critique qui sépare les prescriptions divines de la construction effective du *mishkan*, moment précisément traversé par la faute du veau d'or mais qui toujours déjà participe d'une architecture plus fondamentale à l'Origine même de la matrice de la Création.

Toutefois c'est précisément cette faille, ce moment historique entre le peuple et l'Éternel que Léon Ashkenazi, dit Manitou, choisit d'interroger. Selon lui, le *mishkan* ne répond pas en amont à un besoin rituel ou doctrinal mais à une nécessité bien plus fondamentale qui restaure la capacité humaine à accueillir la Présence sans la transformer en un objet figé. À ce titre, sa lecture prolonge directement les analyses menées dans la première partie de ce mémoire dans la mesure où elle en dévoile le fondement implicite sur les plans métaphysiques et ontologiques. Dès lors le sanctuaire apparaît ainsi, sous la plume de Manitou, comme une réponse structurée à une difficulté profonde de l'humanité à maintenir un lien avec le divin sans chercher à le cristalliser dans des formes visibles ou matérielles... Ainsi nous allons voir de quelle manière Manitou montre que le *mishkan* n'est pas uniquement un lieu transmis par Dieu mais qu'il fonctionne comme un moyen permettant de contenir la Présence sans jamais la figer.

PARTIE B Le mishkan comme phénomène saturé : une phénoménologie de l'excès

B.1.1 : Le mishkan comme stratégie symbolique selon Léon Ashkénazi

La pensée de Léon Ashkenazi, dit Manitou propose une herméneutique du mishkan à la fois fidèle au texte biblique et radicalement réélaborée sur le plan anthropologique et pédagogique. En effet, là où la première partie de mon mémoire a mis en évidence la complexité rituelle, structurelle et cosmique du mishkan, Manitou vient en proposer une clef de lecture originale mais lumineuse à travers sa Parasha Ki Tissa¹¹⁰ en ce que le sanctuaire serait une réponse à l'idolâtrie, ou autrement dit une manière de pouvoir contrer radicalement toute tentative de cristalliser l'Éternel à travers des représentations matérielles telles que les idoles comme ce fut le cas lors de l'épisode du veau d'or.

Ainsi la lecture de Manitou repose sur ce déplacement en ce que le mishkan n'est plus simplement compris comme un lieu d'accueil de la Présence mais devient véritablement une stratégie élaborée pour empêcher toute réification de cette Présence.

Dans l'épisode du veau d'or¹¹¹ le peuple hébreu a tenté de figer le sacré à travers une représentation tangible en réduisant l'invisible à un objet de culte et de possession. Or, selon Manitou, le mishkan aurait pour fonction de neutraliser cette cristallisation par un *excès* volontaire de formes, de rituels et de médiations qui empêcheraient de s'approprier Dieu par la multiplication des objets, des seuils et des séparations. Là où l'idole concentre le regard, le mishkan le disperse car il ne montre rien mais signifie tout. Autrement dit le mishkan ne réduit pas Dieu à une forme, en l'occurrence à un veau mais produit un espace où toute forme devient passage et donc rien ne peut ni se figer ni se cristalliser rendant alors le sacré illisible, non pour nous égarer, mais pour nous protéger. En cela, Manitou ne contredit pas les lectures structurelles ou mystiques du mishkan mais au contraire il les approfondit dans sa Parasha Chemini¹¹² en montrant que toute cette architecture, toute cette orchestration de l'espace, n'est pas gratuite et que le sanctuaire devient un outil de transmission spirituelle non pas pour représenter Dieu, mais pour signifier son inappropriabilité, pour éduquer le regard..

¹¹⁰ ASHKENAZI Léon, Parasha Ki Tissa, sur ses cours-en-ligne : <https://www.manitou-lhebreu.com/paracha/>

¹¹¹ Exode 32,1–35

¹¹² ASHKENAZI Léon, Parasha Chemini, sur ses cours-en-ligne : <https://www.manitou-lhebreu.com/paracha/>

Par cette lecture, Manitou, à travers sa Parasha Beshala'h,¹¹³ opère une relecture très dense du triptyque spatial du mishkan que nous avons pu voir en première partie. Le parvis, le Saint, le Saint des Saints, au-delà de représenter des espaces dont l'intensité du sacré se densifie graduellement configurent surtout une anthropologie symbolique qui correspond aux trois strates de l'âme que la tradition juive nomme nefesh, rouah et neshamah.

En cela, le sanctuaire devient le miroir intérieur de l'homme où l'espace n'est plus seulement sacré mais signifiant. En effet, face à la crise du symbolique, c'est-à-dire à la tentative de réduire le divin à une forme visible comme dans l'épisode du veau d'or, le mishkan y répond en épousant la complexité de l'âme humaine.

Dès lors le parvis, associé à la nefesh, correspond à l'âme vitale enracinée dans la corporéité. C'est le lieu de l'action première, du contact brut avec la matière. En tant qu'espace d'introduction au domaine du sacré, il ouvre un premier rapport à la Présence. Dès lors la nefesh devient ainsi le socle d'un cheminement intérieur qui engage le corps dans un mouvement de traversée orienté vers l'élévation spirituelle. Cette progression, structurée par la topographie du mishkan contourne ainsi l'image fixe du sacré au profit d'une dynamique incarnée où chaque étape approfondit le lien au divin sans, encore une fois, jamais le figer.

La rouah correspond à la strate médiane de l'âme, lieu du souffle, de la parole, et de la résonance intérieure. Dans le mishkan, elle trouve sans surprise son équivalent dans le Saint où l'on ne sacrifie plus mais où l'on dispose, éclaire et encense. C'est là que s'ouvre un espace d'accord entre l'humain et le divin, non plus par le sang comme c'était le cas dans le parvis mais par le souffle. Le sujet, en accédant à la strate de la rouah, ne se contente plus de se purifier extérieurement comme c'était le cas au niveau du parvis mais désormais entre dans un espace où le souffle, la parole et le geste s'harmonisent avec un ordre plus profond. Ainsi ce n'est plus la peur du sacré qui oriente son action mais une capacité nouvelle à s'accorder à une Présence, non pas visible ou imposée mais ressentie dans le déroulement même de sa progression. Il en résulte que cette mise en syntonie intérieure délie contact plus subtil, fait d'écoute, de stabilité et d'équilibre, qui transforme sa marche en une pèlerinage silencieux.

¹¹³ ASHKENAZI Léon, Parasha Beshala'h, sur ses cours-en-ligne : <https://www.manitou-lhebreu.com/paracha/>

Enfin la neshamah désigne la strate la plus haute de l'âme, celle de la souveraine conscience orante¹¹⁴. Elle correspond au Saint des Saints, ce lieu fermé, cubique, silencieux, où n'entre que le Grand prêtre une fois par an pour Yom Kippour. Là, il n'y a plus de geste, plus d'image, plus de parole, seulement un vide sacré habité par une Présence qui excède toute forme. Pour Manitou, cette strate incarne le sommet de la prophylaxie¹¹⁵ du sacré. En effet, une fois les rites, les mots et les figures traversés, le sujet parvient à ce seuil où la relation à Dieu ne repose désormais plus sur l'action mais sur la capacité de demeurer dans le silence vibrant d'un seuil offert à l'indicible...

Ainsi, en prolongeant l'analyse structurelle du mishkan développée en première partie, la lecture de Manitou permet de re-situer l'architecture du sanctuaire dans une perspective anthropologique et prophétique. En effet là où l'analyse précédente montrait la complexité rituelle et cosmique de cette demeure, Manitou en dévoile la fonction symbolique à partir d'un contexte historique précis. Le mishkan apparaît alors non comme une *simple* injonction de la Présence, mais comme une réaction spirituelle élaborée face à la brisure du lien qu'a représenté l'épisode du veau d'or lorsque le peuple hébreu, en tentant de fixer le divin dans une forme visible, a précipité une crise du symbolique¹¹⁶. Sous la plume de Manitou le mishkan vient alors comme une réponse réparatrice, un dispositif de médiation qui, en multipliant les objets, les seuils et les rites, empêche toute réification du sacré. Dans cette logique, Manitou perçoit les trois espaces du sanctuaire comme une stratification de l'âme humaine en ce qu'ils structurent une progression de l'intérieur du corps au souffle, du souffle à la conscience et de la conscience au silence afin de maintenir ouverte la possibilité d'un lien qui jamais ne se verra réifié. Or, ce déplacement anthropologique esquissé par Manitou prépare le terrain à une relecture phénoménologique plus radicale du mishkan. En effet, la stratégie que Manitou désigne visant à déjouer l'idolâtrie peut être reprise, sur un autre registre, par la phénoménologie du phénomène saturé développée par Jean-Luc Marion. Là où Manitou pense la structure du sanctuaire comme protection du sens, Marion envisage l'excès même comme *modalité de la donation*. À partir de là, le mishkan ne se comprend plus uniquement comme une réponse symbolique à une crise du regard mais également comme un événement de donation excédant toute constitution possible, bouleversant non seulement la réception humaine mais aussi la configuration même du sujet croyant.

¹¹⁴ Latin, orans, orantis = priant. Silence habité d'une prière sans mot.

¹¹⁵ Grec = προφύλαξις (προ : en avant, pour prévenir – φύλαξις : protection) = qui préserve, préventif.

¹¹⁶ C'est-à-dire en tentant de réduire / d'enfermer le sacré à travers une représentation.

Ainsi c'est dans cet écart, entre la stratégie symbolique de Manitou pensée comme préservation contre la fixation du sacré et l'excès phénoménologique de la donation chez Marion, que se poursuit notre analyse.

B. 2 Le concept de saturation : excès et passivité originaire

Le mishkan, à travers la description minutieuse que nous transmet la Torah se donne comme un lieu d'excès. En effet, aucun détail n'est laissé de côté, chaque objet, chaque prescription, chaque indication est avec soin détaillée et annotée comme nous avons pu le constater lors de la première partie du mémoire mais également sous l'analyse acérée de Manitou. L'excès émanant du mishkan se ressent à travers chaque effort du peuple hébreu pour bâtir de la meilleure manière possible le meilleur sanctuaire à leur Créateur en respectant fidèlement l'ensemble de Ses injonctions. Ainsi le caractère « d'excès » y est inscrit non seulement sur un plan matériel et liturgique mais également sur un plan métaphysique et ontologique. En effet le mishkan n'est pas le prototype version modèle réduit des deux Temples qui furent construits en Terre Sainte mais c'est surtout le Lieu Originnaire par lequel le sacré fait irruption sur terre et bouleverse les créatures. À cet égard, la phénoménologie du phénomène saturé, développée par Jean-Luc Marion, offre une approche pertinente pour saisir le mishkan non comme simple édifice symbolique mais surtout comme événement de donation « en excès ».

Dans Étant donné, Essai d'une phénoménologie de la donation, le phénomène saturé « ne peut se viser »¹¹⁷, « ne peut se supporter »¹¹⁸, « se dérobe à toute analogie de l'expérience »¹¹⁹ apparaît comme « absolu selon la relation »¹²⁰, irregardable selon la modalité »¹²¹ en submergeant la visée intentionnelle du sujet. Ainsi dans le contexte du phénomène saturé ce n'est plus le sujet qui constitue le phénomène par intentionnalité mais c'est le phénomène qui s'impose à lui dans une donation irréductible, que la conscience ne peut ni anticiper, ni contenir et ce d'aucune manière possible puisqu'il excède toutes les formes d'objectivation à travers toutes les modalités de réception. Dès lors l'excès manifesté par le mishkan s'inscrit pleinement dans la logique du phénomène saturé marionnesque. En effet sa construction, déjà, ne répond

¹¹⁷ MARION Jean-Luc, Étant donné. Essai d'une phénoménologie de la donation, 4e éd. corrigée et augmentée, Paris, Presses Universitaires de France, collection « Quadrige », 2013, p. 329.

¹¹⁸ MARION Jean-Luc, Étant donné. Essai d'une phénoménologie de la donation, 4e éd. corrigée et augmentée, Paris, Presses Universitaires de France, collection « Quadrige », 2013, p. 334.

¹¹⁹ MARION Jean-Luc, Étant donné. Essai d'une phénoménologie de la donation, 4e éd. corrigée et augmentée, Paris, Presses Universitaires de France, collection « Quadrige », 2013, p. 340.

¹²⁰ MARION Jean-Luc, Étant donné. Essai d'une phénoménologie de la donation, 4e éd. corrigée et augmentée, Paris, Presses Universitaires de France, collection « Quadrige », 2013, p. 340.

¹²¹ MARION Jean-Luc, Étant donné. Essai d'une phénoménologie de la donation, 4e éd. corrigée et augmentée, Paris, Presses Universitaires de France, collection « Quadrige », 2013, p. 349.

pas à une finalité humaine mais y est décrite, si l'on regarde bien, comme une réponse à une Exigence divine dont la forme précède le sens et ce à deux niveaux. En effet Dieu ne cherche pas à justifier le pourquoi de la construction du mishkan si ce n'est simplement d'exiger qu'il soit construit pour que ce dernier puisse « résider parmi eux »¹²². Or, outre l'indication de résider parmi son peuple, Dieu n'explique non seulement pas pourquoi il est impératif que ce Lieu soit construit mais il n'en dévoile pas non plus le *pour quoi*, le « en vue de quoi », de quelle finalité ? Certes Dieu souhaite résider parmi son peuple, mais pour quelles raisons, et, en vue de quoi ? Sur le plan scripturaire rien ne l'indique, et c'est en cela que la relation entre le sanctuaire et Dieu ne repose ni sur une compréhension ni sur une adhésion des hébreux mais bel et bien sur une obéissance à une donation impérative qui s'impose sans pour-quoi s'inscrivant parfaitement dans la veine du phénomène de saturation qui laisse toujours cette impression de message saturant jamais lu (tant il sature la conscience du sujet). Or dans le cas du mishkan, l'irradiation du phénomène saturé dépasse le caractère de simple missive, il s'impose à tel point qu'il impacte directement le peuple hébreu au point de le transformer. Jean Luc Marion décrit avec précision ce processus qu'il expose à travers la mise en lumière de l'adonné.

En effet l'adonné désigne *ce que devient* le sujet lorsque la donation excède toutes ses capacités de réception. Il ne constitue plus le phénomène selon une intentionnalité active, il se découvre au contraire comme celui qui est constitué par l'événement même de la donation. Jean-Luc Marion écrit ainsi que « je ne me constitue que dans la mesure où quelque chose me donne »¹²³, renversant ainsi toute logique de fondation transcendantale. L'adonné n'est pas une conscience fondatrice, il est celui qui reçoit, sans distance critique une donation qui s'impose sans justification préalable. En ce sens, le peuple hébreu, dans son rapport au mishkan, n'est pas un collectif de sujets ayant compris, décidé, ou même voulu la construction de ce sanctuaire mais devient, par l'irruption du commandement divin, l'adonné de cette donation saturée.

¹²² TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinäi, et les Mages, 1994, Exode chapitre 25 (versets 8), p 150 « וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְתוֹכָם » (Ve'asu li mikdash ve-shakhanti **betokham**)

¹²³ MARION Jean-Luc, Étant donné. Essai d'une phénoménologie de la donation, 4e éd. corrigée et augmentée, Paris, Presses Universitaires de France, collection « Quadrige », 2013, p. 310.

La phénoménologie de la donation permet ainsi de penser que le peuple hébreu ne participe pas simplement à l'histoire du sacré, il en est la *matière charnelle* adonnée en ce que cette donation renverse non seulement sa structure de réception mais également son inscription dans l'histoire. À partir de la création du mishkan, le peuple hébreu ne se définit plus en tant que projet ou visée, mais en tant qu'espace accueillant. Le bouleversement est tel que les dimensions historiques et ontologiques du peuple hébreu en sont transformées à partir du moment où ce dernier devient dépositaire de l'excès divin qu'il ne maîtrise pourtant pas du tout mais doit quand même y répondre. Encore une fois lorsque Dieu décide de résider parmi son peuple, l'errance se transforme. En effet la Torah nous l'indique très clairement, l'Exode n'est plus seulement un déplacement géographique mais devient structuré autour du mishkan, qui organise, en tant que centre mobile, le campement et le rythme de la marche « Rangés chacun sous une bannière distincte, d'après leurs tribus paternelles, ainsi camperont les enfants d'Israël ; c'est en face de la Tente d'assignation qu'ils seront campés ». De plus la Présence divine, signalée par « la nuée de jour et le feu de nuit »¹²⁴ (et dicte désormais chaque arrêt et chaque reprise soustrayant au peuple toute autonomie stratégique). Autrement dit le peuple d'Israël devient alors un peuple sacerdotal non par choix mais parce qu'il est désormais le porteur d'une Présence qui commande concrètement le mouvement même de son histoire.

Cette donation structure aussi leur rapport au monde. Le mishkan n'est pas simplement un espace réservé au divin mais sa présence impactera les futures décisions du peuple quant à leurs déplacements. En effet la géographie du désert elle-même se trouve repensée non selon l'utilité ou la stratégie mais selon la possibilité d'y accueillir le mishkan à commencer par la terre promise. Ainsi la donation transforme non seulement la spatialité et la temporalité du peuple errant mais en impacte surtout son destin. Dès lors, en demeurant proche du phénomène saturé, le peuple d'Israël ne décide pas de son identité volontairement mais la reçoit. À la différence d'un peuple qui se serait constitué selon des dynamiques purement immanentes, les hébreux ont été forgés sous l'impact constant d'une Présence qui les transcendait dans l'épaisseur même de sa quotidienneté.

¹²⁴ *TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinai, et les Mages, 1994, Exode chapitre 40 (versets 34 à 38), p 187*

B. 3 Passivité, Devekut et écoute : habiter la donation

Dans cette perspective, la notion de devekut, telle qu'elle est pensée dans la tradition kabbalistique, ne contredit pas la phénoménologie de la donation marionienne mais la prolonge en lui apportant un infléchissement qualitatif. Là où Marion décrit l'adonné comme étant un sujet *informé* par la donation, exposé à un donné excédant toute constitution, la devekut introduit la dimension supplémentaire admise par tous les kabbalistes « que l'état le plus élevé auquel l'âme puisse parvenir au terme de la voie mystique est celui de la devekut, l'adhésion mystique à Dieu »¹²⁵. En effet le sujet dès lors n'est plus uniquement d'être traversé par une Présence mais par la devekut de maintenir en soi l'orientation vers cette Présence. Pour en circonscrire les contours principaux il faut également préciser que la devekut ne désigne pas un acte de saisie ni même une intention vers Dieu mais véritablement un état de recueil, d'attente et de fidélité silencieuse qui peut se ressentir comme une forme de persévérance dans la quête d'appréhender l'Éternel. La devekut témoigne d'une intériorité qui demeure exposée au sacré sans jamais n'avoir aucune garantie ni réciprocité de sa Présence. En ce sens elle approfondit l'idée marionienne de passivité en la repoussant jusqu'à sa propre limite qui serait celle de l'abandon. Dans le Nefesh HaHayim¹²⁶, Rabbi Hayim de Volozhin précise « que l'homme ne doit pas chercher à s'approprier Dieu, mais à se purifier pour qu'Il daigne résider en lui ». Cette purification n'est pas une action, mais une humble mise à disposition de soi-même loin de toute prétention à maîtriser la rencontre avec le sacré. Nahmanide, dans son commentaire sur le Deutéronome clarifie et radicalise encore l'intensité de la devekut en ce qu'il « définit la devekut comme l'état d'esprit (qui se rappelle) constamment de Dieu et de Son amour, sans (qu'aucune) pensée ne s'écarte de Lui (...) au point que lorsque (qu'untel) parle à quelqu'un d'autre, (son) cœur n'est pas du tout parmi eux mais il se tient encore devant Dieu ».¹²⁷ Nahmanide évoque la devekut comme étant « le niveau spirituel qui caractérise le véritable hassid » et qui relève de « l'effacement de la volonté humaine au sein de la Volonté divine »¹²⁸.

¹²⁵ SCHOLEM Gershom, *La Kabbale*, 1998, édition du Cerf, collection folio, chapitre sur la Devekut, p 282.

¹²⁶ De VOLOZHIN Hayyim, *L'Âme de la vie (Nefesh HaHayim)*, traduit et commenté par Benjamin Gross, préface d'Emmanuel Levinas, accessible sur : https://www.sefaria.org/Nefesh_HaChayim?tab=contents

¹²⁷ SCHOLEM Gershom, *La Kabbale*, 1998, édition du Cerf, collection folio, chapitre sur la Devekut, p 283 relatant un passage de Nahmanide dans son Commentaire sur le Deutéronome chapitre 11 (verset 22).

¹²⁸ SCHOLEM Gershom, *La Kabbale*, 1998, édition du Cerf, collection folio, chapitre sur la Devekut, p 283.

Enfin dans son Epître à Burgos, Azriel ira jusqu'à écrire que « la voie de la prophétie est (...) aussi celle de la devekut »¹²⁹.

Dès lors le mishkan ne se comprend plus comme un phénomène saturé ponctuel mais comme une exigence durable de fidélité à la donation. Il n'est pas seulement mémoire d'un don passé il est appelé à demeurer exposé à ce qui ne cesse de se retirer. La devekut prolonge cette dynamique non par fusion mais par orientation constante de l'âme vers une Présence sans visage. Ainsi elle ne vise pas la possession de Dieu mais l'établissement d'un état intérieur entièrement tendu vers Lui si bien que le mishkan devient alors la figure spatiale de cette tension qui ne contient pas Dieu mais éduque le sujet à ne pas chercher à Le contenir. Dès lors accueillir la Présence ne relève pas d'une performance mais d'un effacement progressif de soi dans l'écoute qui ne garantit rien et ne se justifie que par sa propre permanence. Ainsi le mishkan figure une intériorité traversée sans jamais être investie et la devekut ne relève pas d'un supplément mystique mais d'une posture essentielle ajustée à l'excès du Don en ce qu'elle engage le sujet non dans un repli intérieur mais dans la formation d'un espace désapproprié rendu disponible à la Présence où l'homme, en se dépossédant de lui-même et en s'ouvrant à ce qui excède toute maîtrise, accomplit la condition réelle de la voie prophétique.

Ainsi, à mesure que se déploie l'approche du don saturé, l'espace liturgique du mishkan ne peut plus être compris comme un simple lieu figé. Il devient mémoire active, excès de donation, appel silencieux. En ce sens, la devekout, loin d'être un simple supplément spirituel, approfondit l'idée d'une habitation divine non localisable, incarnée dans une radicale fidélité intérieure sans garantie. Ce glissement de l'extériorité vers l'intériorité suggère un renversement herméneutique. Il engage une transformation du sujet lui-même, non pas comme simple récepteur passif, mais comme lieu d'accueil toujours recommencé d'un excès qui le traverse.

Or, cette dynamique ouvre une piste nouvelle. Si le mishkan est donation, et si la donation transforme celui qui la reçoit, alors le sanctuaire ne peut rester extérieur. Relisons, en l'Exode chapitre 25 verset 8 une injonction qui produit un renversement discret mais décisif « Qu'ils Me fassent un sanctuaire, et Je résiderai parmi eux. »¹³⁰ Le texte ne dit pas « en lui » (*bo*), c'est-

¹²⁹ SCHOLEM Gershom, *La Kabbale*, 1998, édition du Cerf, collection folio, chapitre sur la Devekut, p 283.

¹³⁰ *TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinai, et les Mages, 1994, Exode chapitre 25 (versets 8), p 150* « וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם »
(*Ve'asu li mikdash ve-shakhanti betokham*)

à-dire dans le sanctuaire, mais « en eux » (*betokham*), dans le peuple même. L'intériorisation du mishkan ne relève donc pas de la seule exégèse mystique mais s'enracine dans le sujet lui-même. Dès lors, la chair humaine, dans son exposition, dans sa vulnérabilité et dans sa mémoire devient le véritable lieu du divin. La Présence ne descend pas *que* dans un espace, elle s'installe dans *un corps*. Ce déplacement, amorcé par la devekout et prolongé par le Zohar engage alors le troisième niveau de notre lecture qui est celui du *corps comme mishkan*, véritable seuil incarné de la transcendance.

C'est à cette phénoménologie incarnée de la Présence, telle qu'elle se réfléchit dans la corporéité du Visage, du souffle et de la chair, que la suite de notre réflexion est désormais consacrée.

B. 4 Le corps comme Mishkan : réceptacle incarné de l'excès divin

B.4. 1 le Visage et la chair comme seuils de la Présence

À ce stade de l'analyse, une pause s'impose. En effet, le mishkan ne peut pas seulement être réduit à une structure extérieure aussi sophistiquée soit-elle dans la mesure où ce qui s'y manifeste dépasse l'édifice-même. Sa phénoménalité excédante, que Marion pense en termes de saturation et que Manioux pense en terme de sur-signifiante, appelle une autre modalité d'accueil, plus intime et plus immédiate. Ainsi c'est vers le corps que se déplace désormais le foyer de notre réflexion, non par simple analogie mais par cohérence. En effet, la tradition juive ne cesse de suggérer ce glissement, voire de l'affirmer explicitement tel que nous pouvons le voir dans la Parasha Vaya'heil que 'Rav Haim de Vologine dans le Nefesh Hahaim « que la relation entre Dieu et l'homme est justement symbolisée par le mishkan, qui constitue en réalité le microcosme de toute réalité »¹³¹ .

Le lien qu'opère 'Rav Hai de Vologine entre le corps, Dieu et le mishkan se retrouve déjà en réalité dans la texture même de ces trois mots, ou pour le dire autrement se détecte en amont sur un plan scripturaire et lexical. En effet, soulever cette précision lexicale ne relève pas d'un simple détail mais constitue au contraire l'amorce d'une interprétation anthropologique du sacré fondée sur la racine hébraïque נ.כ.ש. De cette racine sont directement issus trois termes dont la convergence permet de repenser le rapport entre espace divin et intériorité humaine. Le premier terme, mishkan מִשְׁכָּן, désigne le sanctuaire comme espace ordonné à la Présence. Le second, shakhan שָׁכַן, indique l'acte même d'habiter qui suppose une orientation active du divin vers l'humain. Le troisième, shekhinah שְׁכִינָה, désigne la Présence de l'Éternel lorsqu'elle consent à demeurer. Ce triptyque linguistique ne se contente pas de désigner une architecture liturgique mais configure une phénoménologie de l'habitation. En effet le mishkan ne vaut que par l'accueil du shakhan, et le shakhan ne trouve son accomplissement que dans l'avènement voilé de la shekhinah. Autrement dit le mishkan n'est véritablement mishkan qu'en tant que réceptacle sanctifié lors celui-ci est à ce point dévoué / tourné vers Dieu que la Shekhinah (Présence de Dieu) consent à résider dans le corps-réceptacle (mishkan) du sujet. Ainsi le

¹³¹ DE VOLOGINE 'Rav Haim, Nefesh Hahaim, sur : <https://www.jardindelatorah.org/chaque-juif-est-creer-a-limage-du-michkan-paracha-vayakhel-reouven-carceles/> et le texte est dans : https://www.sefaria.org/Nefesh_HaChayim?tab=contents

sanctuaire n'est pas d'abord un lieu édifié hors de l'homme mais une structure qu'il doit lui-même incarner. Le corps humain devient ce *mishkan* intérieur où peut s'inscrire le retrait du *shakkhan* à la condition qu'il s'ouvre à l'advenue de la *shekhinah*. Cette advenue n'est jamais garantie mais suppose une disponibilité sans capture. La donation, dès lors, excède toute prise. Excès du sens selon Mani, excès de l'intuition selon Marion, excès de la responsabilité selon Lévinas.

Chez Lévinas, l'excès n'est pas d'abord théorique mais est ce qui déborde toute mesure. Le Visage de l'autre, dans *Éthique et Infini*, ne se donne pas comme simple image ni n'est pas objet de savoir. Il est au contraire ce qui m'ordonne au-delà de ce que je puis recevoir. En effet, en dialogue avec Philippe Nemo dont les entretiens ont été diffusés par France Culture en février- mars 1981, Lévinas répond à son interlocuteur lorsque celui-ci lui demande en quoi dans le « Visage d'autrui, il y a (...) une élévation, une hauteur ? » En quoi ce « autrui est plus haut que moi ? ». ¹³² La réponse de Lévinas est immédiate et sans détour, « Le « Tu-ne-tueras point » est la première parole du Visage.

Il y a dans l'apparition du Visage un commandement, comme si un maître me parlait ». ¹³³ Cette injonction muette est un appel sans contour qui pose le Visage comme ce qui ne montre pas mais oblige. Cet ordre, issu du Visage, rompt le cercle clos de la totalité, c'est-à-dire ce système dans lequel tout peut être ramené à un ordre cohérent, fermé, que je connais (ou en tout cas que je pense connaître et maîtriser). Or le Visage d'autrui ouvre une brèche vers l'infini, non pas un infini quantifiable ou spéculatif, mais un infini éthique dans le sens où autrui ne peut jamais être réduit à mes propres catégories, ou autrement dit à ce que je détermine comme totalité. Ce surgissement, que Lévinas nomme « altérité », ne se donne pas sous forme d'un objet mais sous celle d'une interpellation qui me dépasse en me parlant, qui ne se laisse pas saisir. C'est pourquoi le Visage constitue un événement et non un fait qui se manifeste toujours-déjà comme une responsabilité que j'ai vis-à-vis d'autrui, antérieure à toute liberté et m'oblige avant même que je ne décide de répondre.

¹³² LEVINAS Emmanuel, *Éthique et infini*, entretien avec Philippe Nemo, Paris, Le Livre de Poche, coll. « Biblio Essais », éd. Fayard / France Culture, 1^{re} éd. 1982, réédition. 2024, p. 83

¹³³ LEVINAS Emmanuel, *Éthique et infini*, entretien avec Philippe Nemo, Paris, Le Livre de Poche, coll. « Biblio Essais », éd. Fayard / France Culture, 1^{re} éd. 1982, réédition. 2024, p. 83

Pour le présenter autrement le Visage, en tant qu'infini, manifeste la même fonction que celle du parokhet du mishkan qui sépare le Saint du Saint des Saints. En effet, de la même manière que le parokhet dissimule mais livre, en creux, la Présence, le Visage voile infiniment l'essence d'autrui mais révèle, dans cette dissimulation même, l'appel irréductible qu'il m'adresse. Tout comme le parokhet appartient pleinement au mishkan et ne peut contenir à lui seul l'infini qu'il voile, le Visage, en tant que partie du corps, ne limite pas à lui seul la Présence qu'il manifeste. En cela l'infini qui s'y exprime déborde et traverse la corporéité entière de sorte que le corps devient à son tour un espace d'accueil en tant que prolongement discret de cette Présence irréprésentable..

Dans cette perspective, envisager le corps comme mishkhan revient à reconnaître qu'il ne constitue pas seulement un lieu abritant la Présence mais une matière d'être ouverte à elle. En ce sens le Sacré ne descend plus du ciel pour investir une architecture extérieure mais affleure la texture du corps lui-même dès lors qu'il accepte de se rendre disponible pour qu'un lien Éternel puisse en émerger. Ainsi c'est dans cette disponibilité nue que le corps devient, à proprement parler, mishkan.

Une telle compréhension de la corporéité rejoint alors les intuitions de Mircea Eliade. Dans *Le sacré et le profane*, ce dernier affirme que le sacré ne se manifeste jamais dans un lieu neutre mais qu'il crée le lieu par sa seule apparition. Cette irruption, qu'il nomme hiérophanie, ne relève pas d'un phénomène spectaculaire, mais d'une transformation discrète de la matière en seuil de sorte que l'ordinaire devient traversé et le profane entaillé. Dans cette perspective il faut comprendre que ce n'est pas tant que Dieu se montre, c'est que le monde devient, l'espace d'un instant, capable de Le laisser passer. Dans ce cadre, le corps ne figure plus seulement en tant que sanctuaire mais devient, dans son écoute, sa mémoire, son retrait, le lieu même où l'invisible prend corps.

B.4.2 le corps-mishkan : excès, mémoire et transmutation incarnée

En approfondissant la reconfiguration du mishkan comme lieu d'accueil de la Présence, il devient possible de concevoir la corporéité non comme un seuil périphérique mais comme un espace pleinement sacralisable. Ainsi le corps ne se définit plus seulement par son assignation topologique mais comme site originaire d'épiphanie à travers lequel la shekhinah peut advenir.

Dans *Le sacré et le profane*, Mircea Eliade écrit que le sacré ne se manifeste pas dans un lieu, il crée le lieu. En effet « pour l'homme religieux, l'espace n'est pas homogène. (...) Il y a un espace sacré, et par conséquent « fort » significatif, et il y a d'autres espaces, non-consacrés, donc sans structure ni consistance, en un mot amorphes ¹³⁴» à la différence du profane qui de son côté « l'espace est homogène et neutre »¹³⁵. Cette « rupture opérée dans l'espace »¹³⁶, entre le territoire sacré et le territoire profane permet de découvrir « l'axe central »¹³⁷ du territoire religieux, c'est-à-dire *le point central* de ce territoire. Or ce centre n'est pas un simple repère spatial anodin, bien au contraire. En tant que point de rupture, il distingue ce qui, pour l'homme religieux, a de la valeur de ce qui n'en a pas.

Il opère ainsi une hiérarchisation silencieuse du réel en ce que, ce qui se révèle autour de son axe central, se constitue dès lors pour lui comme « Monde »¹³⁸. Ainsi pour l'homme religieux qui fait l'expérience de la non-homogénéité du monde par l'immersion du sacré dans l'espace fait ainsi l'expérience du Monde en ce que « la manifestation du sacré fonde ontologiquement le Monde ».¹³⁹ Mircea Eliade qualifie cette émergence du sacré à travers le monde de hiérophanie, du grec *ἱερός* (*hierós*) signifiant sacré et *φαίνω* (*phaino*) faire apparaître, manifester. Or, la hiérophanie dans *Le sacré et le profane* n'est pas une manifestation gratuite du divin dans le monde profane qui aurait pour objectif d'éclairer l'homme religieux se déploie à travers une portée bien plus profonde.

¹³⁴ ELIADE Mircea, *Le sacré et le profane*, Paris, éditions Gallimard, collection Idées, 1965, p. 21

¹³⁵ ELIADE Mircea, *Le sacré et le profane*, Paris, éditions Gallimard, collection Idées, 1965, p. 21

¹³⁶ ELIADE Mircea, *Le sacré et le profane*, Paris, éditions Gallimard, collection Idées, 1965, p. 21

¹³⁷ ELIADE Mircea, *Le sacré et le profane*, Paris, éditions Gallimard, collection Idées, 1965, p. 21

¹³⁸ ELIADE Mircea, *Le sacré et le profane*, Paris, éditions Gallimard, collection Idées, 1965, p. 21

¹³⁹ ELIADE Mircea, *Le sacré et le profane*, Paris, éditions Gallimard, collection Idées, 1965, p. 21

Ainsi la première strate de la hiérophanie est retranscrite par le Rabbin Samson Raphaël Hirsch¹⁴⁰ qui introduit l'idée que le mishkan, en tant qu'irruption du sacré dans le monde profane « symbolise le lien unique tissé entre Dieu et le peuple juif ». En effet, en construisant le mishkan le peuple d'Israël modélisa chaque aspect de sa vie dès lors orienté et dirigé par les commandements de la Torah impliquant une transformation profonde dans son mode de vie. Dans Le sacré et le profane Mircea Eliade radicalise l'empreinte de l'Éternel et de la hiérophanie dans le sens où lorsque le « monde profane est transcendé »¹⁴¹ le cœur même de sa texture est affectée, transformée parce que « quelque chose qui n'appartient pas à ce monde-ci s'est manifesté d'une manière apodictique et, ce faisant, a tracé une orientation ».¹⁴²

En reprenant le lexique de Mircea Eliade cette transformation fait passer l'espace consacré du stade de Chaos au stade de Cosmos, de l'espace inconnu à l'espace connu, de l'informe au « structuré »¹⁴³, à ce qui respecte des normes à l'image de toute « cosmogonie »¹⁴⁴ opérée par les dieux primordiaux. Or par cet acte de « cosmiser » le chaos pour que l'espace devienne sacré, l'homme religieux « sanctifie son petit Univers, en le rendant semblable au monde des dieux ».¹⁴⁵ On observera, dans cet acte de « cosmiser » son monde, que le sacré transmute la *chair du monde* par laquelle s'installera et se déploiera le sacré. Dans cette perspective, le mishkan prend une tout autre dimension. En effet, qu'il soit sanctuaire sacré construit et transporté pendant 40 ans à travers le désert par les hébreux ou bien qu'il puisse être perçu aussi bien par le Nefech Hahaim que dans les écrits de Lévinas comme le corps de chacun « l'homme est un microcosme »¹⁴⁶, il n'est désormais plus un simple moyen de communication avec le sacré ou encore réceptacle de la Shekhinah mais, par la hiérophanie éliadienne, il se transforme dans la texture même de sa substance pour devenir lui-même sacré et le centre de toute constitution cosmogonique ultérieure. Dès lors, peu importe où se situe le peuple des hébreux dans le désert, le mishkan sera toujours leur Centre du Monde, de la même manière que nous-

¹⁴⁰ FIELDS J. Harvey, *La Torah commentée pour notre temps*, sous la direction éditoriale du rabbin Pauline Bebe, édition intégrale, Paris, Edition le Passeur, 2020, Parashat Terouma – p 470

¹⁴¹ ELIADE Mircea, Le sacré et le profane, Paris, éditions Gallimard, collection *Idées*, 1965, p. 25

¹⁴² ELIADE Mircea, Le sacré et le profane, Paris, éditions Gallimard, collection *Idées*, 1965, p. 26

¹⁴³ ELIADE Mircea, Le sacré et le profane, Paris, éditions Gallimard, collection *Idées*, 1965, p. 30

¹⁴⁴ ELIADE Mircea, Le sacré et le profane, Paris, éditions Gallimard, collection *Idées*, 1965, p. 30

¹⁴⁵ ELIADE Mircea, Le sacré et le profane, Paris, éditions Gallimard, collection *Idées*, 1965, p. 59

¹⁴⁶ DE VOLOGINE 'Rav Haim, Nefech Hahaim, sur : <https://www.jardindelatorah.org/chaque-juif-est-crea-limage-du-michkan-paracha-vayakhel-reouven-carceles/> et le texte est dans : https://www.sefaria.org/Nefesh_HaChayim?tab=contents

mêmes, en tant que mishkan, nous sommes toujours déjà, grâce à cette hiérophanie, le point d'ancrage du monde de la créature et du monde du Créateur. Cette transfiguration correspond avec exactitude à la notion de makom (מקום) en hébreu. En effet le sanctuaire devient ce que l'on appelle en hébreu makom, non dans le sens d'un simple espace mesurable mais comme lieu de signifiante. Cela signifie que le makom n'est pas un point quelconque de l'espace mais il désigne un lieu habité et traversé par une densité de Présence sacrée. Or dans la tradition juive, le makom est aussi l'un des Noms mêmes de Dieu, ce qui indique que Dieu ne se contente pas d'occuper un lieu mais Il est le lieu.

Dès lors Le makom est là où l'appel se donne, là où la Présence excède toute localisation, tout en la soutenant. Ainsi pour reprendre notre exemple du sanctuaire porté à travers le désert et du corps même de l'être humain, ceux-ci deviennent un Centre non parce qu'ils sont centraux sur un plan géographique mais le sont sur un plan ontologique dans la mesure où ils sont dès lors traversés par cette verticalité silencieuse qui n'est autre que l'empreinte de Dieu. Cette empreinte, dès lors, *informe* la matière pour que ce lieu puisse devenir Le Lieu esquissé dans l'au-delà et que le corps humain puisse s'incarner comme réceptacle de son Créateur. En effet Don Isaac Abravanel « soutient que le sanctuaire, dans sa totalité comme dans chacune de ses parties (...) est aussi le corps de chaque être humain. »¹⁴⁷ Dès lors il n'est plus suffisant de considérer que le mishkan serait l'unique Lieu en lequel l'Éternel puisse s'incarner. Bien qu'il soit Premier, aussi bien historiquement que sur le plan ontologique en tant que Principe de l'Alliance entre Dieu et son Peuple, chaque corps de chaque être humain est aussi un sanctuaire possible pour que la Présence divine, à savoir la Shekhinah, vienne s'y reposer. En effet les proportions et indications de construction, qui semblent, dans la Torah, ne concerner que l'édifice est également un préambule allégorique visant à nous faire comprendre que « tout être humain est un sanctuaire ».¹⁴⁸

Au terme de cette traversée, le mishkan n'apparaît plus seulement comme une structure rituelle ni comme un édifice sacré codifié par la Torah mais comme une figure intensément phénoménale, où l'excès, le retrait, la donation et la mémoire s'entrelacent dans une architecture vivante. Loin de toute objectivation ou appropriation du divin, il se présente comme une

¹⁴⁷ FIELDS J. Harvey, La Torah commentée pour notre temps, sous la direction éditoriale du rabbin Pauline Bebe, édition intégrale, Paris, Edition le Passeur, 2020, Parashat Terouma, Don Isaac Abravanel p 473.

¹⁴⁸ FIELDS J. Harvey, La Torah commentée pour notre temps, sous la direction éditoriale du rabbin Pauline Bebe, édition intégrale, Paris, Edition le Passeur, 2020, Parashat Terouma, Don Isaac Abravanel p 473.

modalité de désappropriation radicale, un lieu où la Présence se retire pour mieux se dire autrement, dans le silence, le seuil, ou le secret. Qu'il soit pensé à travers le langage de la saturation (Marion), de la mémoire d'alliance (Manitou), de l'appel éthique (Lévinas) ou de la hiérophanie fondatrice (Eliade), le mishkan excède toute capture conceptuelle. Il devient ce point de condensation d'un excès qui ne se laisse ni enfermer ni nommer, mais qui travaille la chair, la parole et le monde de l'intérieur. Or, ce travail de l'intérieur ne peut s'arrêter aux intuitions phénoménologiques ou aux filiations anthropologiques. Il exige d'être poursuivi dans le champ plus discret, plus technique et pourtant décisif, de la pensée juive médiévale, où le geste du retrait prend la forme d'une exigence rigoureuse. En effet, si le mishkan manifeste l'excès, il suppose aussi une structure du vide. Si la Présence se donne, c'est parce qu'elle se retire. Dès lors, ce que la phénoménologie a esquissé comme saturation, la théologie juive va l'interpréter comme *tsimtsoum*. C'est à cette articulation que se consacre la prochaine partie, en réouvrant les lectures de Maïmonide et de Naḥmanide. Tous deux, bien que situés aux extrémités d'un spectre herméneutique, l'un rationaliste et l'autre mystique, interrogent, chacun à sa manière, la structure même du sanctuaire non plus simplement pour en penser la fonction ou l'histoire, mais pour en dégager la logique théologique profonde, à savoir celle d'un Dieu qui fonde le lieu non par son apparition, mais par son retrait. Le mishkan devient alors non plus seulement demeure de la Présence, mais théâtre d'un effacement qui rend possible l'habitabilité du divin. C'est ce retournement vers le Sod, ce secret scellé au cœur du silence, que la troisième partie va désormais explorer.

PARTIE C : Entre Maïmonide et Nahmanide : LE SOD

Le Mishkan comme énigme du retrait : architecture du Sod et silence du divin

Les deux premières parties ont permis de faire émerger une compréhension élargie et très profonde du mishkan où l'agencement matériel, les mesures précises, la hiérarchisation des espaces et la configuration des instruments révèlent une cohérence interne marquée par l'Unité. Cet édifice n'est pas seulement un objet d'étude architectural ou liturgique, bien au contraire, il se donne d'emblée comme une matrice symbolique d'un monde où chaque détail participe d'un réseau de correspondances entre ciel, terre et corps humain.

Or ce réseau, précisément parce qu'il est saturé de sens ne peut être saisi de manière univoque. En effet, la multiplicité des objets, des seuils et des rites n'a pas pour fonction d'enfermer la Présence dans un cadre formel mais au contraire de la rendre insaisissable, irréductible à toute prise. Le sanctuaire devient alors un moyen qui diffracte toute possibilité de réifier la Présence sans pour autant la compromettre. Ainsi l'homme ne s'y définit plus comme simple bâtisseur de temples mais devient lui-même réceptacle afin que l'archi-tecture principielle du mishkan ne demeure perçue à travers les reflets de son extériorité mais se déploie ainsi en une structure intérieure soutenue par le rythme exigeant de la Présence silencieuse transmuant ainsi le sanctuaire en corps et le corps en temple.

La troisième partie s'ouvrira donc sur ce retournement du visible vers l'invisible, du donné vers le retrait, de l'architecture manifeste vers le secret du Sod. À travers les lectures croisées de Maïmonide et de Nahmanide, nous interrogerons non plus seulement le sanctuaire comme lieu de la Présence, mais comme théâtre du tsimtsoum, c'est-à-dire comme espace creusé par le retrait divin, et par là même, comme condition de toute habitabilité du divin dans le monde. Dès lors, le mishkan ne manifeste plus simplement Dieu, il garde le secret de son absence.

C.1 Le retrait` comme condition de la Présence : Maïmonide, Nahmanide

C.1.1 Maïmonide : la transcendance par le retrait

Dans le Guide des Égarés, Maïmonide développe une théologie profondément négative, visant à préserver la transcendance absolue de Dieu contre toute représentation anthropomorphique ou spatiale. Contre une lecture littérale des textes bibliques, il insiste sur la nécessité d'interpréter toutes les mentions de la « Présence divine » en termes métaphoriques. Ainsi affirme-t-il : « Il n'y a donc (pour Dieu), d'aucune manière, un attribut affirmatif. Les attributs négatifs sont ceux dont il faut se servir pour guider l'esprit vers ce qu'on doit croire à l'égard de Dieu »; nous ne pouvons que dire ce qu'Il n'est pas »¹⁴⁹. C'est dans ce contexte que le Saint des Saints du mishkan prend tout son sens. En effet, en tant qu'espace non seulement vide d'image mais soustrait et rigoureusement gardé du regard, il incarne une forme architecturale de théologie apophatique¹⁵⁰. La théologie apophatique, en refusant toute saisie conceptuelle du divin, déplace le centre de la pensée religieuse vers ce qui se dérobe à toute image. Ce déplacement trouve chez Maïmonide une formulation exemplaire. Loin de chercher à décrire Dieu, Maïmonide insiste au contraire sur la nécessité de penser le divin à partir de ce qu'on ne peut en dire.

Ainsi ce dernier insiste sur le fait que la Présence divine ne peut être conçue ni comme locale et encore moins comme localisable. Elle n'est pas circonscrite à un lieu, de la même manière qu'un nuage demeure dans le ciel (mais est susceptible de se déplacer), « la Shekhinah (Présence divine) se donne symboliquement à ses fidèles en un lieu (qui n'est pas un lieu) quelconque »¹⁵¹. Le sanctuaire ne désigne donc pas un espace que Dieu habite géographiquement mais un lieu orienté vers Lui tel un vecteur d'élévation plutôt qu'un réceptacle. L'arche, placée dans le Saint des Saints¹⁵², ne contient aucune image, aucune figure, aucun trône et ne renferme que les Tables de la Loi, signes du don divin mais *non de la personne*

¹⁴⁹ MAÏMONIDE, Guide des égarés, 2022, Lonrai (Normandie), édition Verdier, collection « les dix paroles » (traduit de l'arabe et annoté par Salomon Munk, nouvelle édition revue et mise à jour sous la direction de René Lévy avec la collaboration de Maroun Aouad pour la langue arabe), Partie 1, Chapitre 58, p 271.

¹⁵⁰ Signifie « par retrait ou négation ».

¹⁵¹ MAÏMONIDE, Guide des égarés, 2022, Lonrai (Normandie), édition Verdier, collection « les dix paroles » (traduit de l'arabe et annoté par Salomon Munk, nouvelle édition revue et mise à jour sous la direction de René Lévy avec la collaboration de Maroun Aouad pour la langue arabe), Partie 1, Chapitre 25, p 131-132

¹⁵² Aussi appelé דְּבִיר, Débir.

divine. Ce choix délibéré d'un espace vide ne marque pas une absence mais constitue au contraire pour Maïmonide le lieu même du retrait en ce que là où aucune forme ne se donne, une transcendance radicale se laisse pressentir sans jamais se livrer.

Ce vide n'est pas un manque mais une modalité structurante du rapport au divin. En effet, il ouvre l'espace d'un accueil sans capture et institue le Saint des Saints comme lieu du silence et non de la représentation (toute idolâtrie est proscrite de toute manière, que ce soit dans le Saint des Saints ou ailleurs). Le retrait devient alors un principe théologique au point que l'invisibilité n'est pas un défaut de révélation mais au contraire en est sa condition même. Dès lors ce qui se donne de Dieu ne se donne qu'à travers ce qui (*nous*) échappe. Ainsi la vacuité du Dêbir ne signifie pas que Dieu est absent mais qu'Il se rend présent en se retirant de sorte que cette absence apparente devienne le Lieu même où l'homme est appelé à penser la transcendance comme ce qui ne peut ni se voir ni se saisir, mais seulement se signifier dans le creux laissé par son retrait.

Dans cette perspective, le mishkan ne repose pas sur une théologie de la localisation mais sur une théologie a-topique en ce que Dieu est dit présent dans l'espace qu'Il se refuse à habiter. En ce sens Il est au cœur du sanctuaire par la force même de son retrait et le vide de l'Arche devient alors le point de condensation d'une pensée apophatique où la transcendance ne se manifeste que sous la forme de ce qui résiste à toute prise. Dès lors penser Dieu, dans cette logique, suppose non pas de le situer quelque part mais du coup d'accueillir le nulle part qu'il creuse par son retrait.

C.1.2 — Nahmanide et la Présence condensée : la Shekhinah dans le Saint des Saints

Dans son commentaire de l'Exode (chapitre 25 verset 1), tel qu'il apparaît dans *De la perfection de la Loi*, Nahmanide propose une théologie du mishkan radicalement opposée à celle de Maïmonide. En effet le sanctuaire n'y est pas un simple dispositif apophatique destiné à guider les esprits simples mais au contraire un véritable lieu de résidence divine dans laquelle « la Shekhinah vint reposer dans la Tente d'Assignation »¹⁵³ et dont le Saint des Saints devient alors ce point où l'infini rencontre le fini, non par contact mais par retrait. Dans cette perspective le sanctuaire constitue ontologiquement le lieu participant de la Gloire qui résidait sur le mont Sinaï et devient ainsi le relais spatial de la révélation sinaïtique.

Cette lecture du mishkan lui confère une véritable portée cosmique. En effet, il ne se contente pas d'être construit en tant que mishkan mais accueille la *Shekhinah* qui d'elle-même prolonge l'événement du Sinaï en inscrivant la révélation dans l'épaisseur même du monde. Ainsi tandis que Maïmonide parle d'un Dieu inaccessible, silencieux, et retranché hors de tout lieu, Nahmanide affirme au contraire que la Présence demeure au sein d'Israël, non pas sous une forme visible évidemment ni dans un espace mesurable mais dans une modalité plus réduite, plus dissimulée, plus contractée. Pour mieux comprendre cette perspective le terme même de *Shekhinah*, issu de la racine ש.כ.נ (*shin kaf nun*) atteste de cette modalité résidente mais non localisable. En effet il ne s'agit pas d'un Dieu contenu dans un espace mais d'un Dieu qui, par son retrait, rend possible une forme d'accueil. Prenons l'exemple d'un nuage. Si nous sommes amenés à dire que le nuage demeure dans le ciel, nous comprenons l'idée qu'il y réside mais ne s'y fixe pas. Ainsi tel est le cas de la Shekhinah qui est en mesure de résider parmi son peuple sans pour autant se fixer. Sur le même modèle l'Arche d'Alliance incarne également cette logique car elle aussi ne porte ni image ni trône mais rend néanmoins visible un espace qui ne montre rien mais dont la vacuité même permet une Présence. Ce vide, loin d'être une absence, devient une interface silencieuse à travers laquelle Dieu ne s'y manifeste pas mais y murmure sans apparaître.

Cette théologie du retrait rejoint plusieurs aspects de la pensée kabbalistique où la *Shekhinah* devient la face intérieure du divin, présente dans le monde, mais jamais figée dans une forme. Le mishkan, dans cette perspective, ne renvoie pas à un système de symboles mais à un

¹⁵³ NAHMANIDE, *De la perfection de la loi*, traduit de l'hébreu et présenté par René Gutman, Paris, Editions de l'Éclat, collection « philosophie imaginaire », 2012, p 71

mouvement de condensation où la lumière se retient pour ne pas écraser ce qu'elle traverse. Enfin sur le même modèle le Saint des Saints cesse d'être un lieu vide et devient le makom d'un retrait plein.

C.1.3 : Le tsimtsoum comme matrice du Mishkan

Parmi les intuitions majeures de la mystique juive se trouve le concept de *tsimtsoum*, tel qu'il fut formulé au XVI^e siècle par Isaac Louria (le Ari zal). Ce terme, qui signifie « contraction » ou « retrait », désigne le geste inaugural de Dieu au commencement de la création. Afin de laisser place à l'altérité et à la création, l'Infini divin (*Ein Sof*) se contracte, créant un espace vide dans lequel le monde peut émerger. Ce retrait n'est pas un abandon mais une condition du don. Comme le formule Hayyim Vital, disciple de Louria « L'Infini se retira en lui-même (...) afin qu'un espace fût laissé libre pour les mondes. »¹⁵⁴

En effet pour permettre à un monde distinct de Lui-même d'exister, Dieu aurait restreint Sa lumière infinie, se retirant partiellement de Lui-même afin de ménager un espace vide. Ce retrait, selon Hayyim Vital dans le Sefer Etz Hayim¹⁵⁵ ne produit pas un néant absolu mais au contraire une fissure dans la texture même de l'Être qui serait ainsi la condition même de l'altérité et de la liberté.

Appliqué au mishkan, le paradigme du *tsimtsoum* offre une grille de lecture lumineuse en ce que le sanctuaire n'est pas un lieu que Dieu habite par plénitude mais celui que Son retrait rend habitable. En cela, c'est dans la mesure où Dieu ne remplit pas tout qu'un vide est ménagé au sein même de la lumière que l'espace du sacré devient possible. Dans cette perspective fondée sur le mouvement *tsimtsoumique* de Dieu, le mishkan advient comme effet du retrait et non comme résidence contenante.

Pour nous aider à mieux comprendre ce qui apparaît comme étant profondément paradoxal, le Zohar applique ce mécanisme l'Arche, déposée au cœur du Saint des Saints. Ainsi voici la formulation du Zohar « Le lieu est non spatial, non connaissable, non coloré, non défini. Ce lieu caché au sein du caché, appelé *Reshit* ou *Péshat ha-Reshit*, n'est ni percevable ni mesurable, et c'est pourtant de là que surgit une lumière, une "nékoudah" (un point), origine de toute différenciation et de toute forme. »¹⁵⁶ Pour expliquer l'idée plus clairement la lumière ne provient pas d'un rayonnement aveuglant mais d'un point d'intensité silencieuse où le divin a

¹⁵⁴ CHAIM Vital, Sefer Etz Haim, enseignements rapportés de Rabbi Isaac Louria par son disciple Chaim Vital.
Sur : https://www.sefaria.org/Sefer_Etz_Chaim?tab=contents

¹⁵⁵ CHAIM Vital, Sefer Etz Haim, enseignements rapportés de Rabbi Isaac Louria par son disciple Chaim Vital.
Sur : https://www.sefaria.org/Sefer_Etz_Chaim?tab=contents

¹⁵⁶ ZOHAR, *Bereshit*, 15a, sur : https://www.sefaria.org/Zohar%2C_Bereshit.83.225?lang=bi

choisi de se retirer pour laisser un espace. Ce retrait, loin d'être une absence, constitue la condition même par laquelle Dieu se manifeste, non en s'imposant mais en se retirant.

Dès lors le mishkan se révèle ainsi comme un microcosme du tsimtsoum, ou dirais-je un micro-tsimtsoum sur le même modèle de retrait. L'espace sacré, par exemple celui du Saint des Saints (je le rappelle *situé* au cœur du mishkan), devient alors le Lieu d'une donation paradoxale en ce que la plénitude ne se donne qu'en se rétractant.

Ainsi, le Mishkan ne se comprend pas seulement comme le lieu d'une présence divine manifeste mais véritablement comme la cristallisation d'un retrait s'érigeant dès lors comme la condition de toute révélation. Ce retrait fonde une topologie théologique apophantique en ce que l'espace désormais se structure non selon une modalité d'expansion mais selon un modèle ontologique dont le retrait en est le principe. Dès lors, il convient d'interroger la texture même de ce retrait silencieux, non plus simplement comme absence mais lorsqu'il se donne en retrait à travers l'écriture et la géométrie. En effet ce sont elles qui traduisent, dans la matière même, les coordonnées secrètes du sacré. L'écriture consigne sans capturer, la géométrie dessine sans contenir. Enfin, ces deux langages, en balisant un espace où le divin ne se donne que sous la discrétion des signes et la rigueur des proportions, appellent désormais une exploration approfondie de cette logique du retrait.

C2 – Langages du retrait : architecture, silence, et symboles du Sod.

C.2.1 La géométrie du secret : mesures, chiffres et sagesse silencieuse du sanctuaire

Comme nous l'avons vu précédemment, le mishkan ne relève pas d'une simple symbolique liturgique mais constitue une véritable archi-ecture dont chaque mesure, chaque matière, chaque proportion dissimule un Sod. Loin d'une interprétation strictement utilitaire, la tradition juive a toujours insisté sur le fait que la géométrie du mishkan obéit à une rationalité supérieure, intelligible uniquement par ceux qui accèdent aux couches profondes de la révélation. D'ailleurs l'exégète Nahoum Sara explique que « cette représentation détaillée (du mishkan) ressemble « à un type de temple courant au proche orient de l'époque » (..) en ce que « les prescriptions architecturales de cette parasha (...) seraient donc semblables à d'autres plans de temples transmis par les religions et les cultures du moyen orient ».¹⁵⁷

Toutefois ce constat qui semble réduire le mishkan à une simple copie de temples anciens de l'Orient ne permet pas d'en étouffer toute l'épaisseur du Sod que nous pressentons en creux. En prenant en compte la rigueur extrême du détail dans les prescriptions bibliques qui excèdent manifestement les nécessités fonctionnelles, le texte semble porter une autre visée. De plus cette insistance ne relève ni de la simple documentation technique ni d'un effet de sur-abondance stylistique mais suggère que la structure du sanctuaire s'inscrit bien plus dans un ordre intelligible profond dont la lecture ne peut être purement et simplement architecturale. Si nous observons bien, l'espace du culte, de par sa topographie et du rapport des proportions mathématiques entre elles devient langage, non pas au sens d'un code ésotérique mais comme une configuration structurante et chargée de sens où la matière, mesurée et ordonnée devient le support d'un rapport différé de la Présence.

Ainsi dans cette perspective le sanctuaire ne nous est pas donné comme une image du divin mais comme la manifestation de son retrait dont chaque chiffre et chaque élément ne valent pas seulement pour leur fonction mais surtout valent en tant que signe d'une Présence qui se retire bien au-delà de ce que le simple usage mathématique semble indiquer dans l'attitude naturelle.

¹⁵⁷FIELDS J. Harvey, La Torah commentée pour notre temps, sous la direction éditoriale du rabbin Pauline Bebe, édition intégrale, Paris, Edition le Passeur, 2020, Parashat Terouma , Nahoum Sara, p 472 - 473

C'est dans cette perspective que la pensée de Maïmonide situe les mesures et les objets du mishkan, au sein même d'une visée plus large où la sagesse divine ne se manifeste pas directement mais se laisse approcher par la structure même de ce qui est voilé.

C.2.2 Le voile comme seuil d'intensité : modalités du retrait perceptif

Ainsi, chez Maïmonide, cette rigueur s'inscrit dans une retenue qui consiste à ne jamais attribuer à Dieu ce qui dépasserait les limites du langage humain. En effet dans le Guide des Égarés¹⁵⁸ il affirme que les mesures du sanctuaire et les détails du culte relèvent d'une sagesse dissimulée, accessible uniquement aux esprits préparés par l'exercice philosophique. Les nombres, les dimensions et les formes ne se donnent pas comme objets de contemplation esthétique, mais comme indices d'une rationalité supérieure.

En effet Maïmonide ne cesse de privilégier non seulement l'ordre et l'harmonie car ils inspireraient « le respect »¹⁵⁹ chez quiconque y serait confronté mais surtout lorsqu'il s'agit du mishkan il ne s'agit plus de simple respect mais de crainte au point que « l'homme ait le sentiment de sa faiblesse et devienne humble »¹⁶⁰, et soit amené à ne pouvoir que rendre le plus « grand hommage »¹⁶¹. Cette nuance en apparence mince car contenue dans les limites du langage humain est pourtant importante puisque l'on comprend que Maïmonide défend l'idée que si le mishkan respecte les mesures indiquées dans la Torah alors ce dernier sera investi naturellement de la Présence digne, non par la nature des matériaux ou par un effet mystique, mais parce que la rigueur de ses proportions manifeste une intention divine conforme à la raison. Par exemple dans le cas du Saint des Saints dont les proportions suivent exactement les indications de la Torah, à savoir de deux coudées et demie sur une et demie, ce dernier ne définit pas uniquement un volume clos sur lui-même mais devient le support de la Présence.

En revanche Nahmanide, dans son commentaire sur l'Exode (25,1), adopte une lecture différente mais complémentaire où les dimensions du mishkan deviennent dès lors les vecteurs

¹⁵⁸ MAÏMONIDE, Guide des égarés, 2022, Lonrai (Normandie), édition Verdier, collection « les dix paroles » (traduit de l'arabe et annoté par Salomon Munk, nouvelle édition revue et mise à jour sous la direction de René Lévy avec la collaboration de Maroun Aouad pour la langue arabe), Partie 3, Chapitre 45, p 1113 à 1126

¹⁵⁹ MAÏMONIDE, Guide des égarés, 2022, Lonrai (Normandie), édition Verdier, collection « les dix paroles » (traduit de l'arabe et annoté par Salomon Munk, nouvelle édition revue et mise à jour sous la direction de René Lévy avec la collaboration de Maroun Aouad pour la langue arabe), Partie 3, Chapitre 45, p 1124

¹⁶⁰ MAÏMONIDE, Guide des égarés, 2022, Lonrai (Normandie), édition Verdier, collection « les dix paroles » (traduit de l'arabe et annoté par Salomon Munk, nouvelle édition revue et mise à jour sous la direction de René Lévy avec la collaboration de Maroun Aouad pour la langue arabe), Partie 3, Chapitre 45, p 1120

¹⁶¹ MAÏMONIDE, Guide des égarés, 2022, Lonrai (Normandie), édition Verdier, collection « les dix paroles » (traduit de l'arabe et annoté par Salomon Munk, nouvelle édition revue et mise à jour sous la direction de René Lévy avec la collaboration de Maroun Aouad pour la langue arabe), Partie 3, Chapitre 45, p 1126

d'une concentration de la présence divine. Il insiste sur la nécessité que « les Israël-ites (fassent) exactement comme ils en avaient reçu l'ordre » pour que la « shekhinah (vienne) se reposer dans la Tente d'Assignation »¹⁶² (dans le mishkan). Cela souligne que le sanctuaire en lui-même n'est pas efficace en soi et ne devient habitable par la Shekhinah uniquement si la correspondance avec le Commandement est respectée jusque dans les moindres détails.

La nuance entre Maïmonide et Nahmanide sur cette question est que pour Maïmonide, la sainteté du mishkan est pensée comme une conséquence rationnelle de l'ordre tandis que pour Nahmanide la sainteté du mishkan réside dans la fidélité à la Parole Révélée. En ce sens la perfection mathématique d'un sanctuaire ne représente rien si la Parole Révélée n'est pas intégralement respectée.

Ainsi pour Nahmanide le sanctuaire devient alors un microcosme rigoureusement articulé où longueur, largeur et hauteur ont moins pour fonction de contenir que d'orienter l'espace afin de le configurer comme un seuil qui opère une traversée et ouvre un passage entre les différentes strates du monde. Les matériaux utilisés tel que l'or, le bois de chittîm, le lin torsadé, les étoffes colorées etc...ne relèvent plus de l'esthétique mais désormais portent une charge signifiante que Le Zohar renforce en ce que le mishkan est fait selon la mesure du monde, reflet du haut dans le bas cité comme suit « l'Éternel dit : Et tu feras le Tabernacle avec dix (*'eser*) pièces de tapisserie ». Cette *simple* déclaration, par l'emploi du chiffre de dix, exprime dès lors la *pleine perfection* du Tabernacle. »¹⁶³ En effet le chiffre symbolique de dix signifie, dans la tradition kabbalistique, l'accomplissement d'un cycle complet et l'unité structurée de la Création. Dès lors, par analogie inversée, si le Tabernacle est parfait grâce au chiffre dix et qu'il est réalisé selon les indications de l'Éternel, alors le monde lui-même, en tant qu'écho de cette architecture divine, participe de cette perfection.

Dès lors, le secret ne se présente pas comme un mystère à percer mais comme une forme d'intelligibilité offerte au regard. Il ne s'agit plus de déchiffrer un message caché mais de contempler une *figure* précise où chaque mesure rend visible une pensée ordonnatrice par participation. La théologie prend alors la forme d'une architecture lisible par ceux qui savent en suivre les lignes. Ainsi chaque mesure agit comme une lettre, chaque volume inscrit une

¹⁶² NAHMANIDE, *De la perfection de la loi*, traduit de l'hébreu et présenté par René Gutman, Paris, Editions de l'Éclat, collection « philosophie imaginaire », 2012, p 71

¹⁶³ ZOHAR, *Livre II, Terumah 161a, chapitre 70* sur : https://www.sefaria.org/Zohar%2C_Terumah.71?lang=bi

orientation et chaque agencement propose un nouveau chemin. L'espace n'est plus donné pour être simplement rempli ou traversé mais pour être déchiffré car le silence qu'il dégage ne témoigne pas/ plus d'un manque mais suggère une Présence.

Ainsi nous comprenons que le mishkan, sur le modèle de l'espace, ne représente pas Dieu, ne l'imite pas et ne l'invoque même pas directement mais il organise un Lieu où le divin cesse d'être dit pour devenir la grammaire d'une présence non énoncée.

Parmi les éléments essentiels du mishkan, le *parokhet*, que l'on mentionne depuis le début du mémoire sans jamais vraiment s'y attarder, est le voile qui sépare le Saint du Saint des Saints. Celui-ci ne relève ni d'une fonction décorative ni d'une simple nécessité rituelle mais institue une délimitation précise entre deux niveaux d'intensité de la Présence divine. En effet il configure une modalité d'accès restreint, en définissant une zone où l'approche du divin ne peut avoir lieu que dans certaines conditions de Véritable retrait. Le voile prend alors la valeur d'un dispositif limitant l'exposition directe de la Lumière mais en rendant néanmoins possible une forme d'accès diffus. Le parokhet ne masque pas un contenu mais établit un mode d'accès à Sa visibilité conditionnée et cohérent avec la nature de la Lumière qu'il filtre.

Naḥmanide, dans son commentaire sur l'Exode (26,31), accorde à la fabrication du voile une portée symbolique marquée. En amont, il insiste sur la composition précise des matériaux employés dont la combinaison pourpre, bleu, écarlate etc.. est interprétée comme l'indice d'un agencement correspondant à différents niveaux du monde divin. Ainsi le voile ne produit pas une séparation au sens d'une exclusion en mais constitue un filtre qui module l'intensité de la Présence divine afin d'en rendre possible la réception par l'homme. Dès lors il ne s'agit pas d'empêcher une révélation mais de la contenir selon un équilibre qui permet que Sa manifestation se fasse sans rupture. Le texte précise que la réalisation « exacte de l'ordre divin »¹⁶⁴ est ce qui autorise l'habitation de la Shekhinah. En ce sens toute déviation, tout ratage, aussi futile fût-il compromettra Sa manifestation.

Cette logique est reprise dans le Zohar qui compare le voile à la paupière sur l'œil « la paupière est fermée, ainsi le divin ne peut se révéler que par le voile même qui le protège" »¹⁶⁵ Ainsi le

¹⁶⁴ NAHMANIDE, De la perfection de la loi, traduit de l'hébreu et présenté par René Gutman, Paris, Éditions de l'Éclat, collection « philosophie imaginaire », 2012, p 71

¹⁶⁵ ZOHAR, Livre III, Pinhas 231a, chapitre 57-62 en hébreu « כמו שהעין אינה יכולה לראות כל עוד » sur : https://www.sefaria.org/Zohar%2C_Pinchas.57.348?lang=bi

voile ne sert pas à obstruer la vision mais à la rendre possible sans destruction. Autrement dit l'image du voile ne renvoie donc pas à une stratégie d'inaccessibilité mais à un dispositif concret qui rend visible ce qui, sans médiation, excéderait les capacités de perception humaine.

Dans cette configuration, le mishkan, n'est pas un lieu d'exposition du divin mais un espace où la relation à la présence doit passer par des médiations spatiales, matérielles et symboliques strictement déterminées. Ainsi le voile (parokhet) ne fonctionne pas comme une métaphore de l'absence mais organise un rapport réel au sacré en définissant ce qui peut être soutenu sans se dissoudre.

C.2.3 : L'écriture divine tue : les Louhot ha Berit comme signe du secret scellé

Au cœur du mishkan, ce qui est central et de plus secret se condense dans les Louhot haBerit, les Tables de la Loi déposées dans l'Arche d'Alliance au centre du Saint des Saints, non comme un objet d'enseignement ni comme une parole discursive à interpréter mais comme un foyer inviolable de présence, scellé dans le silence. « Gravées du doigt de Dieu¹⁶⁶ » ces Tables ne transmettent aucun contenu conceptuel, elles n'énoncent rien, elles ne cherchent pas à instruire, elles ne s'adressent pas à la compréhension humaine, mais instaurent, par leur mutisme même, la trace d'un Don irréductible à toute herméneutique

Dans cette perspective les Tables de la Loi ne sont pas des supports destinés à transmettre un savoir mais bel et bien la manifestation d'un discours originel qui, une fois donné, échappe immédiatement à la parole humaine et suspend toute tentative d'élucidation. L'écriture divine, en tant qu'elle est pure donation, se refuse à toute relecture, non parce qu'elle serait obscure ou codée, mais parce qu'elle excède le langage de l'homme et se dérobe dès l'instant où elle se dépose. Ainsi, ce qui est donné se retire aussitôt, non par oubli ni par effacement mais parce que sa présence ne peut coïncider avec la transparence de l'énonciation.

Naḥmanide, de son côté, rappelle aussi que les secrets inscrits dans les premières Tables se sont retirés avec elles et que « seul Moïse a su tout ce qu'un être humain aura jamais pu savoir et comprendre »¹⁶⁷. En effet il propose une distinction décisive entre les deux versions des Tables en ce que les premières, issues exclusivement de Dieu, sont brisées à la suite de la faute du veau d'or, tandis que les secondes, réécrites de la main de Moïse, témoignent déjà d'une médiation humaine. Ce passage d'une donation pure à une écriture partagée marque une rupture herméneutique essentielle. En effet ce qui, dans les premières Tables, relevait du secret absolu, de l'intelligibilité silencieuse et du retrait divin, se trouve désormais soumis à l'ordre du texte, c'est-à-dire à la nécessité de l'interprétation. En perdant les premières Tables, l'humanité perd non seulement un objet mais l'accès à une forme de dévoilement qui excluait d'emblée toute discursivité.

¹⁶⁶ *TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sināi, et les Mages, 1994, Exode chapitre 31 (verset 18), p 162*

¹⁶⁷ NAHMANIDE, *De la perfection de la loi*, traduit de l'hébreu et présenté par René Gutman, Paris, Editions de l'Éclat, collection « philosophie imaginaire », 2012, p 71

Le Zohar approfondit encore cette intuition en soulignant le caractère ambivalent de la Torah, en ce qu'elle dévoile et voile le même message en un instant. En effet « la Torah la révèle un instant, puis la revêt aussitôt d'un autre vêtement, de sorte qu'elle y est cachée et ne se montre pas. »¹⁶⁸ Dès lors l'écriture divine ne laisse derrière elle qu'un éclat muet, une trace voilée, une présence que l'on ne peut entendre que dans le retrait même de la Parole. L'Arche d'Alliance dans le Saint des Saints n'expose donc pas la Loi comme un texte lisible et intelligible par tous mais abrite un secret que l'on ne déchiffre pas mais que l'on porte comme on porte un poids de lumière trop dense pour être formulé.

Ainsi le mishkan, en ce sens, ne se présente pas comme un espace de révélation au sens d'une transmission intelligible mais comme le lieu d'un excès originaire dans lequel le langage humain doit impérativement se retirer devant ce qu'il ne peut contenir. En ce sens l'Arche d'Alliance ne conserve pas une doctrine figée mais inscrit en elle le retrait même de la Loi dans l'instant de sa donation puisqu'au moment où la Loi se donne elle se retire immédiatement de toute saisie laissant place alors à un vacuum silencieux plutôt qu'à un contenu transmissible. Dès lors le Sod n'est donc pas une absence mais une plénitude inaccessible telle une lumière si dense qu'elle ne peut être portée que par le silence sans jamais s'y dissoudre.

Dès lors après avoir examiné les Louhot comme point d'achèvement du retrait divin dans l'Écriture, il convient désormais de déplacer notre attention vers une autre dimension du sanctuaire. En effet nous avons vu que le mishkan ne peut se comprendre uniquement comme une structure extérieure et engage une dynamique plus intérieure, qui touche au lieu même où la Présence cherche à demeurer. En effet si Dieu se retire du texte, c'est peut-être pour mieux se faire entendre dans le sujet. Ce déplacement du dehors vers le dedans ne doit pas s'interpréter comme une disparition mais comme une transformation. Dès lors le sanctuaire n'est plus seulement un espace à parcourir mais un lieu à habiter en soi.

C'est dans cette ultime perspective de *l'habiter-en-soi* sur fond d'une anthropologie du Sod que la dernière partie du mémoire interroge l'inscription du mishkan dans l'âme, dans le cœur et dans le corps, en somme, *in creatura Dei*.

¹⁶⁸ZOHAR, Livre II, Mishpatim, 94a sur :

https://www.sefaria.org/Zohar%2C_Mishpatim.3.94?lang=bi&with=all&lang2=en

C.3 — De l'espace rituel à l'espace intérieur : cœur, souffle, chair

C.3.1 Guematria du mishkan : correspondances entre sanctuaire et intériorité

En hébreu, nous avons vu que la racine נ-כ-ש est commune aux termes *mishkan*, *shekhinah* et *shakhan* dont le dernier terme désigne l'acte de résider, d'habiter ou de faire demeurer. Cette communauté-communion lexicale ne repose pas uniquement sur un lien linguistique mais indique en fond indique un rapport ontologique entre la présence divine, le lieu où elle se manifeste, et l'âme humaine qui peut en devenir le réceptacle que nous avons déjà abordé (p 58) mais que nous allons observer selon la perspective de la Guematria..

Selon la tradition de la Guematria,, la racine ש-כ-נ (shin–kaf–noun), dont sont issus les termes *mishkan* (מִשְׁכָּן), *shekhinah* (שְׁכִינָה) et *shakhan* (שָׁכַן), possède une valeur numérique de 370. Ce total s'obtient en additionnant la valeur des trois lettres : ש (shin) = 300, כ (kaf) = 20, נ (noun) = 50, soit $300 + 20 + 50 = 370$. Or cette valeur n'est pas seulement une donnée abstraite, elle réapparaît de manière récurrente dans la structure sémantique de la tradition zoharique. En effet, *mishkan* (« tabernacle »), *shekhinah* (« Présence ») et *shakhan* (« résider/habiter ») ne partagent pas seulement une racine étymologique, mais forment une constellation conceptuelle dans laquelle la Demeure divine ne se limite pas à un espace architectural mais se manifeste comme une modalité d'intériorité. La Guematria révèle ainsi une dimension d'habitation silencieuse inscrite non pas dans une extériorité visible mais dans une intériorité du sujet, rendant possible une perception du divin qui ne passe ni par la vue, ni par l'analyse, mais par l'accueil de sa Présence en retrait.

Cela se confirme en plus par la signification du chiffre 370 dans la Guématria zoharique. En effet ce nombre ne renvoie pas à un simple jeu arithmétique, mais entre en correspondance directe avec une structure symbolique majeure de la mystique kabbalistique à savoir celle des 370 lumières¹⁶⁹ (*orot*) mentionnées dans le Zohar comme émanations du visage divin. Ces lumières ne traduisent pas une visibilité ou une clarté conceptuelle mais signalent au contraire l'intensité d'un excès lumineux, irréductible à l'entendement. Ainsi, le chiffre 370 ne désigne pas une mesure extérieure du sanctuaire, mais on pourrait dire sa *sur-intériorité*. Ainsi comprendre le mishkan à partir de cette racine c'est donc reconnaître que le sanctuaire ne

¹⁶⁹ZOHAR, Introduction (10 : 58), sur :

https://www.sefaria.org/Zohar%2C_Introduction.10.58?ven=english|Sefaria_Community_Translation&lang=bi

désigne pas seulement un espace architectural mais surtout *un lieu intérieur* de recueil où l'infini se retire pour mieux se donner dans l'obscurité d'une lumière trop pure pour se dire.

En résumé le mishkan n'est pas uniquement ce qui se construit en dehors de l'homme mais est ce qui se réalise en lui à travers le déploiement progressif d'une intériorité capable d'accueillir la Présence sans la capturer. Ce déplacement de l'analyse du lieu vers l'âme ne constitue pas un simple changement de perspective mais prolonge rigoureusement ce que nos investigations précédentes ont souligné. En effet la logique du Sod, du secret ne se limite pas à l'organisation matérielle du sanctuaire mais implique en retour une transformation intérieure du sujet.

Ce n'est qu'à partir de là que peut s'ouvrir la dernière partie de ce travail qui cherchera à montrer comment l'intériorisation du mishkan dans le cœur (*lev*) et le corps (*guf*) constitue la condition d'une véritable habitation de la Présence.

C.3.2 Le cœur et le corps comme espace du mishkan : de la chair au seuil

- Le cœur

Dans la tradition juive, le terme *lev* (לֵב), généralement traduit par "cœur", ne renvoie pas directement à un foyer d'affects ou d'émotions, mais désigne avant tout le noyau intérieur de l'être où se nouent les dimensions éthique, existentielle et spirituelle de la subjectivité humaine. En effet il constitue le lieu d'articulation entre l'intention la plus intime de l'homme et l'orientation qu'il donne à sa vie devant Dieu et c'est en ce point intérieur que se décide la réponse libre à l'appel divin, non par simple adhésion intellectuelle ou émotionnelle, mais par un engagement unifié de l'être tout entier. Ainsi, le cœur n'est pas un organe passif, bien au contraire c'est l'espace où s'élabore la décision la plus radicale de l'existence du sujet.

De plus sa valeur au sein de la Guematria est de 32 (2 = כ ,30 = ל), chiffre fondamental dans les traditions ésotériques juives. En effet le Sefer Yetsirah enseigne que le monde a été créé à travers « trente-deux sentiers merveilleux de sagesse »¹⁷⁰, d'une part des dix *sephirot* et d'autre part des vingt-deux lettres de l'alphabet hébraïque. Ce chiffre ne renvoie pas à un symbolisme vague mais au contraire à une véritable architecture de la Création dans laquelle le cœur participe pleinement en tant que résonance intérieure de l'ordre cosmique.

Certains Midrashim, en particulier (et à nouveau) le Midrash Tanchuma¹⁷¹ rapportent que le mishkan est structuré selon ces mêmes trente-deux éléments. Cette exceptionnelle correspondance indique ainsi une homologie structurelle entre le sanctuaire construit dans le désert et l'intériorité humaine faisant du cœur le double intérieur du mishkan.

Enfin dans la tradition kabbalistique de Moshe Cordovero au *Sfat Emet*, le cœur est identifié à « la chambre la plus cachée de l'âme ». Ce lieu n'est pas celui où la parole de Dieu est entendue par l'oreille mais celui où elle transforme l'être de l'intérieur. Cette transformation ne relève d'aucun savoir mais d'un travail profond de ré-accordement de l'âme grâce à la Parole divine qui ne s'impose pas de l'extérieur mais éveille ce qui dormait dans les replis du cœur.

¹⁷⁰ SEFER YETZIRAH, (Chapitre 1 verset 1) sur :

https://www.sefaria.org/Sefer_Yetzirah.1.1?ven=english|Sefaria_Community_Translation&lang=bi

¹⁷¹ MIDRASH TANCHUMA 16, sur Sefaria https://www.sefaria.org/Midrash_Tanchuma%2C_Nasso.16.1?lang=bi

- Le corps

Enfin dans la tradition juive, le corps, *gouf* (גוף), ne se définit jamais comme une simple enveloppe matérielle mais constitue surtout une surface vivante où se déposent les marques du rapport au divin. Sa valeur guématrique est 89, correspondant à la somme des lettres ג (3), ו (6), פ (80) qui est également celle du mot *roukhekha* (רוּחַךְ) citée dans le Psaume¹⁷² sous la forme de *ton inspiration* « Ne me retire pas ta sainte inspiration ». Précisons qu'en hébreu le mot *roukhekha* signifie littéralement le souffle ou l'esprit ce qui nous amène à comprendre que le mot d'« inspiration » dans la traduction française est une approche très/trop stylisée. Cela étant la correspondance que l'on relève entre le mot *roukhekha* (89) et le mot corps (89) ne repose pas sur une affinité poétique. Au contraire elle met en lumière une structure symbolique selon laquelle le corps devient le lieu d'une absence habitée... Pour le dire d'une autre manière, lorsque le souffle se retire, ce retrait n'abolit pas la Présence mais la reconfigure sous une forme d'appel silencieux. Le corps, à l'instar de l'Ein-Sof, devient alors l'espace d'un *tsimtsoum* à son échelle, un *tsimtsoum* vécu où son effacement permet l'Accueil.

Cette intuition de l'appel silencieux par l'avènement de la Présence se confirme à travers une autre équivalence numérique précise. En effet le mot *hanoukha* (הַנּוּכָה), qui désigne l'inauguration du *mishkan* dans les Nombres¹⁷³ a pour valeur guématrique 89. Or, ce nombre est aussi celui du mot *guf* (גוף), qui signifie le corps. Dans le travail de correspondances au sein de la Guematria cette stricte égalité indique que l'acte d'inauguration n'est pas réservé au sanctuaire matériel mais concerne aussi le corps humain. Ainsi à partir de cette équivalence on comprend que l'ouverture du *mishkan* à la Présence divine trouve un écho direct dans le corps. Dès lors le corps peut être inauguré de l'intérieur selon les mêmes étapes, les mêmes gestes et les mêmes fonctions devenant lui aussi un lieu activé, orienté, prêt à Accueillir...

Dans cette merveilleuse perspective le corps n'empêche pas l'accès au sacré, bien au contraire il en devient le Lieu possible. Ainsi le *mishkan* n'est pas seulement un espace extérieur, il se prolonge dans la manière dont le corps s'organise. Chaque geste, chaque souffle, chaque silence

¹⁷² *KETOUVIM*, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinaï, et les Mages, 1994, Psaumes chapitre 51 (verset 13), p 1168

¹⁷³ *TORAH*, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinaï, et les Mages, 1994, Nombres chapitre 7 (versets 10), p 265

ouvre un espace d'accueil pour une Parole qui ne se dit pas. Ainsi le divin ne se manifeste pas dans ce qui se montre, mais dans ce qui se retire. En définitive, le corps devient le lieu intérieur et secret d'une Présence discrète.

C.3.3 — Vers le Sod : l'expérience du non-savoir comme lieu théologique

Ainsi le terme Sod (סוד), habituellement traduit par « secret » ou « mystère », ne désigne pas, dans la tradition juive, une réalité simplement cachée ou tenue à l'écart de la révélation. Il renvoie à une modalité de vérité dont l'accès ne dépend ni d'une accumulation de savoirs ni d'une capacité d'analyse mais d'une disponibilité intérieure à une profondeur qui se donne en retrait. Le Sod ne dissimule pas pour tromper, il voile pour permettre une autre forme de révélation. Dans la tradition de la Guematria la Kabbale attribue au Sod la valeur de 70 (א, 60 = 70, 4 = 7, 6 = 7), chiffre extrêmement important dans la théologie juive. En effet le Talmud affirme que « la Torah possède soixante-dix visages »¹⁷⁴. Cette pluralité ne renvoie pas à un simple détail exégétique mais souhaite mettre en lumière que toute révélation authentique dépasse le cadre d'une vérité unique. Selon cette approche il n'existe pas une seule vérité figée mais une vérité multiple qui se donne par couches. Le chiffre 70, que l'on retrouve également dans la descente « des soixante-dix membres de la maison de Jacob »¹⁷⁵ qui quittèrent Canaan pour se rendre en Égypte met en avant également cette vision dans la mesure où ce chiffre 70 indique le début d'un déplacement qui n'est pas seulement géographique, mais aussi théologique en ce que l'histoire du peuple hébreu commença dans le retrait, dans un Exil. Enfin, la structure du nombre 70, soit 10 multiplié par 7, peut être comprise comme la rencontre des dix *sephirot* avec les sept jours de la Création. Cette composition extraordinairement symbolique et chargée de sens inscrit le Sod au cœur même de la réalité créée. Il n'est pas à l'extérieur du monde, mais à l'intérieur de ce qui est. Dès lors, le Sod ne désigne pas un savoir dissimulé réservé à une élite mais une manière d'être au monde fondée sur une profonde disponibilité intérieure en ce qu'il ne repose pas sur une acquisition mais sur une dévotion silencieusement en retrait jusqu'à l'effacement progressif du sujet. Ainsi, le Véritable sanctuaire ne se constitue non pas dans la pierre mais hiérophanise radicalement la texture même du sujet qui dès lors ne peut que s'affranchir de ses propres limites pour embrasser, en une rupture asymptotique le Sod de l'Éternel qui daignera le recueillir qu'à la condition qu'il se dissolve dans l'athanor de l'Architecture sanctuariale.

¹⁷⁴ TALMUD de Babylone, *shiv'im panim* (La Torah, Bamidbar Rabba 13:15)

sur <https://www.sefaria.org/BamidbarRabba> *shiv'im panim la Torah, Bamidbar Rabba 13:15*

¹⁷⁵ TORAH, traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinai, et les Mages, 1994, Genèse chapitre 46 (versets 27), p 95

Conclusion

Au terme de ce cheminement, notre intention n'a pas été de produire une réponse définitive mais plutôt de dégager les conditions de possibilité d'un rapport transformé à l'espace sacré. En effet au cours de notre analyse des plans du sanctuaire, des gestes rituels et des lectures croisées issues des traditions juives et phénoménologiques, une dynamique intérieure s'est peu à peu dégagée. Ce petit tabernacle, le mishkan, ne se laisse pas réduire à un objet d'étude figé. Au contraire, il apparaît comme un espace d'épreuves et de transfigurations à la croisée du rituel, du symbolique et de l'ontologique.

Ainsi dans un premier temps, nous avons analysé la structure du mishkan à travers ses dimensions rituelles, corporelles et cosmologiques. Aussi nous avons montré que chaque élément de son architecture participe d'une structure plus profonde à travers laquelle se répondent l'organisation de l'espace sacré, les articulations du corps humain et la symbolique du monde Créé. Ce premier niveau de lecture a donc mis en évidence une topologie tripartite, hiérarchisée au sein de laquelle le divin s'inscrit à travers des articulations liturgiques et symboliques mettant ainsi en relation l'espace, le corps et le sacré autour de l'Alliance Eternelle.

Dans un second temps, notre travail s'est attaché à croiser plusieurs lectures théologiques et phénoménologiques du mishkan provenant de traditions et d'horizons distincts mais néanmoins convergents. De ce fait les approches de Manitou, de Maïmonide, de Nahmanide, de Jean-Luc Marion et d'Emmanuel Levinas ont permis d'approfondir la compréhension du sanctuaire non comme un simple édifice cultuel mais comme espace saturé de significations où la Présence se donne tout autant qu'elle se retire. Ainsi cette tension, entre manifestation et retrait constitue une structure chiasmique fondamentale de l'expérience du sacré..

Dans un troisième temps, notre enquête s'est orientée vers la profondeur secrète du Sod, entendu comme le lieu du retrait extrême de la Présence où celle-ci ne se donne que dans son effacement. De plus en mobilisant la phénoménologie contemporaine, les apports étymologiques, les lumières kabbalistiques et celles de la Guematria il a été possible de repenser le mishkan à travers la figure sujet dissout au cœur même de La donation archi-tecturale.

En définitive, le mishkan se révèle comme le makom Originnaire de la Présence non pas à travers une manifestation éclatante mais au contraire dans une modalité silencieuse, a-topique et a-chronique¹⁷⁶. Ainsi il ne se donne pas simplement comme un lieu sacré parmi d'autres mais comme une configuration singulière de la Rencontre entre l'humain et le divin où l'ontologie du sujet s'en trouve profondément métamorphosée. Dans cette perspective, la donation du mishkan ne se réduit ni à un acte rituel, ni à une révélation doctrinale mais s'inscrit comme une modalité nouvelle d'être-au-monde à l'aune d'une hiérophanie incarnée par le Sacre du Sod..

¹⁷⁶ En dehors du temps a privation de chronos, le temps.

BIBLIOGRAPHIE

ASHKENAZI Léon (Manitou). *La parole et l'écriture : Le Midrach*. Paris : Éditions de l'Éclat, 1999.

Cantique des Cantiques, sept lectures poétiques, hébreu grec latin, quatre traductions en langue française, Paris, Edition Polyglotte, collection Textes

CORDOVERO, Moïse. *Pardès Rimonim*, disponible sur sefaria.org.

CHAIM Vital, Sefer Etz Haim, enseignements rapportés de Rabbi Isaac Louria par son disciple Chaim Vital disponible en ligne sur www.sefaria.org

DE VOLOGINE 'Rav Haim, Nefech Hahaim : disponible sur sefaria.org

ELIADE Mircea. *Le sacré et le profane*. Paris : Gallimard, 1965.

FIELDS J. Harvey, La Torah commentée pour notre temps, sous la direction éditoriale du rabbin Pauline Bebe, édition intégrale, Paris, Edition le Passeur, 2020,

SCHOLEM Gershom, *La Kabbale*, 1998, édition du Cerf, collection folio

La Bible, *traduction intégrale hébreu-français, texte hébraïque d'après la version massorétique, Israël Tel-Aviv, Éditions Sinai, et les Mages, 1994*

LEVINAS Emmanuel. *Altérité et transcendance*. Montpellier : Fata Morgana, 1995.

LEVINAS Emmanuel. *Dieu, la mort et le temps*. Paris : Grasset, 1993.

LEVINAS Emmanuel. *Entre nous : Essais sur le penser-à-l'autre*. Paris : Grasset, 1991.

LEVINAS, Emmanuel. *Éthique et infini : Dialogues avec Philippe Nemo*. Paris : Fayard, 1982.

LIFKIN Aryeh Leib, La Cabale, le commencement de la sagesse, introduction à la pensée kabbalistique, Jérusalem, 2018, verset 149 disponible en ligne sur www.sefaria.org

MAÏMONIDE *Le Guide des égarés*. Traduction S. Munk. Paris : Vrin, 1991.

MARION, Jean-Luc. *Étant donné. Essai d'une phénoménologie de la donation, 4e éd. corrigée et augmentée, Paris, Presses Universitaires de France, collection « Quadrige », 2013*

NAHMANIDE (Ramban). Commentaire sur la Torah. Traduction Charles Touati. Paris : Cerf, 1998.

NAHMANIDE De la perfection de la loi, traduit de l'hébreu et présenté par René Gutman, Paris, éditions de l'Éclat, collection « philosophie imaginaire », 2012

Sefer ha-Zohar, disponible en ligne sur www.sefaria.org

Sefer ha-Bahir + Sefer Yetzirah, www.sefaria.org

Talmud de Babylone. *Tractatus Shabbat, Menahot*, etc. disponible en ligne sur www.sefaria.org

Midrashim : disponibles en ligne sur www.sefaria.org

Zohar Livres I, II, III: disponible en ligne sur www.sefaria.org

